

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVII-2024

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVII – 2024

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2024 (redditi 2023)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVII – 2024

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Aquileia n. 7, 35139 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2024

Ivano Alfarè Lovo

Alberto Amadori

Pio Leonardo Barletta

Claudio Barin

Lucia Barin

Maria Elena Bertoli

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Marzia Banci

Simonetta Bonomi

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Teresa Cozzi

Beppino Da Berto

Grazia Da Berto Gioseffi

Laura Dalla Montà

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Antonietta Esposito

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Ghiotto

Ivano Giacomini

Giancarlo Giglio

Luigina Giglio Corazza

Andrea Giunto

Maria Teresa Gottardo

Gruppo Archeologico Mino Meduaco

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Federica Masiero

Micol Masotti

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Francesca Pandolfo

Roberto Pavan

Sonia Pigato

Leonardo Pio Barletta

Adolfo Piron

Elsa Maria Pozzer

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Cristiano Rossetti

Noemi Ruberti

Angela Fausta Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Rossella Serafini

Graziano Serra

Susanna Sgoifo

Francesco Tavella

Margherita Tirelli

Loris Vedovato

Massimo Vidale

Federica Wiel-Marin

Daniele Zampierin

Emma Beatrice Zamuner

Paola Zanovello

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Anno dopo anno si registra, in molti Atenei italiani, un progressivo decremento degli iscritti ai corsi di laurea in storia e archeologia. Se la preferenza accordata dagli studenti a corsi dell'area STEM o di quelle giuridiche ed economiche potrebbe in qualche modo risultare comprensibile, o meno "amara", a rappresentare un elemento di forte preoccupazione concorre invece un dato nuovo. Secondo recenti statistiche, il calo degli studenti universitari sarebbe *in primis* il risultato del drastico decremento demografico in corso nel nostro Paese, dove il numero medio di figli per donna è sceso all'1,20 (fonte Istat, marzo 2024). In controtendenza, significativamente, sono invece le Università telematiche, che già hanno superato gli Atenei non statali per numero di iscritti. Se a questi dati aggiungiamo quelli inerenti la cronica carenza di sbocchi professionali per i laureati in discipline antichistiche e la stretta sulla possibilità di rivolgersi al mondo dell'insegnamento, a causa dell'affermarsi dei corsi di area pedagogica, otteniamo un quadro a tinte fosche. Con queste premesse e in quadro sociale complesso qual è l'attuale, un neo diplomato tenderà comprensibilmente a rivolgere le proprie scelte di vita in direzioni differenti rispetto a quelle percorribili grazie allo studio delle scienze delle antichità.

La *Società Archeologica Veneta* ritiene doveroso riflettere su questi temi e così, ormai da un paio d'anni, propone puntualmente un'iniziativa rivolta proprio ai giovani (*YAP – Young Antiquities Students work in Progress*) per illustrare quelle che sono le novità e le tendenze in campo archeologico, anche in ambito occupazionale, dove non manca la nascita di nuove figure professionali.

L'archeologo spesso ha la possibilità di valutare i fenomeni in senso diacronico e questa opportunità, se colta, può aiutare a leggere gli eventi in divenire. Di estrema attualità è in questo senso il dibattito sulle nuove competenze richieste ai Docenti universitari, ai Direttori di Museo e ai Funzionari che operano nel settore dei Beni Culturali. Se gli impieghi ai quali si poteva tradizionalmente aspirare con una laurea in archeologia appaiono sempre più un miraggio sfuggente, l'evoluzione sociale e tecnologica ha aperto nuove porte, che vanno considerate. Gli Enti di formazione sono spesso in ritardo sulle tendenze del mercato e anche questo caso non fa eccezione, anche se alcuni Atenei, virtuosi e lungimiranti, iniziano ad inserire nell'offerta formativa "per antichisti" degli insegnamenti a carattere economico, tecnologico e comunicativo.

Con tali premesse, la Rivista "*Archeologia Veneta*" ha ampliato negli ultimi anni i propri orizzonti geografici, diventando "*Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy*" e, con estrema soddisfazione, si ospitano in questo numero non solo contributi sul Veneto, ma anche sui territori contermini del Friuli-Venezia Giulia (BASSO e collaboratori) e del Trentino-Alto Adige (STROBL), oltre che uno studio di sintesi sull'area etrusco padana settentrionale (MALNATI-NERI). L'auspicio è che la nostra Rivista possa nel prossimo futuro ampliare ulteriormente gli orizzonti di ricerca, continuando ad ospitare eccellenti contributi a carattere archeologico, ma anche con articoli che declinino lo studio del mondo antico secondo le nuove tendenze e opportunità.

INDICE
XLVII – 2024

BOLZANO - ALTO ADIGE

Su continuità e significato della frazione di Gratsch
come punto focale nella storia dei primi insediamenti in Alta Pusteria 2

Wolfgang Strobl

PADOVA

Un giogo e altri reperti lignei dal sito palafitticolo di Este, via Comuna (PD).
Recupero, restauro e studio preliminare 32

Sara Emanuele, Carla Pirazzini, Giovanna Gambacurta, Irene Cristofari, Flavia Puoti,
Antonella Di Giovanni, Mauro Rottoli

Note di topografia atestina: viabilità a sud-est di Este antica 54

Cinzia Tagliaferro

TREVISO

Per una rilettura delle evidenze strutturali
del santuario di Villa di Villa di Cordignano (TV): primi dati 64

Andrea Giunto

VENEZIA

Il progetto multidisciplinare "La villa romana di Mutteron dei Frati e il suo contesto".
Primi risultati dalle indagini di scavo 80

Dirk Steuernagel, Alice Vacilotto, Lorenzo Cigaina, Francesca Pandolfo, Vincenzo Gobbo

Una finestra sul Canal: ricognizioni nell'archivio di un esperto della Laguna di Venezia 98

Angelica Della Mora, Martina Bergamo

VERONA

Una casa del Neolitico tardo individuata alle
Colombare di Villa di Negrar di Valpolicella (VR): osservazioni preliminari **112**

Fiorenza Gulino, Umberto Tecchiati

La collezione archeologica del Museo Canoniale e della Biblioteca Capitolare
di Verona: le iscrizioni lapidee d'età romana **128**

Simone Don

L'ipogeo di Santa Maria in Stelle a Verona nelle fonti antiquarie: nuovi dati **144**

Mareva De Frenza*

UDINE

Aquileia: mura e mercato tardoantichi - Lavori in corso **164**

Patrizia Basso, Diana Dobрева, Maria Bosco, Giacomo Fadelli, Fiammetta Soriano

Rinvenimenti di lingotti metallici con il "ramo secco"
dall'area etrusco padana settentrionale **184**

Luigi Malnati, Diana Neri

In primo piano a sinistra la Gratsch; in fondo a destra Dobbiaco Vecchia (attorno il 1915),
proprietà privata, Dobbiaco.

Su continuità e significato della frazione di Gratsch come punto focale nella storia dei primi insediamenti in Alta Pusteria

Wolfgang Strobl*

Riassunto

Ritrovamenti archeologici nel territorio comunale di Dobbiaco provano che già in età del Ferro esistevano contatti commerciali coi Paleoveneti. Nella Gratsch, frazione di Dobbiaco, sono state rinvenute nel XVIII sec. tre pietre miliari romane tardoantiche. È assai verisimile che i Romani avessero costruito una piccola stazione stradale in questo punto, dove la strada proveniente da sud, ossia da Veneto e Cadore, portava in val Pusteria. La *Strada d'Alemagna*, ch'era così importante nel Medioevo e che collegava città mercantili della Germania meridionale con Venezia, si snodava quindi lungo percorsi d'epoca romana e preromana. In termini di storia degli insediamenti, la Gratsch non perse il suo rilievo strategico nei secoli successivi: durante il cosiddetto periodo delle migrazioni, gli Slavi stanziatisi nella Valle della Drava usarono la stazione stradale come l'avamposto più esterno verso ovest; nel Medioevo, poi, vi fu costruito il castello dei Ligöde, che fungeva da *Urbarmt* e a cui probabilmente era annesso il primo *Maierhof* del paese.

Parole Chiave

Romani in Val Pusteria; Gratsch; storia dell'insediamento di Dobbiaco; stazione stradale romana; strada romana attraverso il Cadore; Slavi in Val Pusteria; *Strada d'Alemagna*; castello dei Ligöde; continuità tra antico, tardoantico e Medioevo; ricerca sulle strade antiche.

Abstract

Archaeological findings in the municipal territory of Toblach/Dobbiaco testify that there existed trade connections with the Paleo-Venetians as early as the Iron Age. In Gratsch/Grazze, a hamlet near Toblach/Dobbiaco, three Roman milestones were discovered in the 18th century. In all probability, the Romans had erected a road station at this strategic point where the road leading south to the Veneto and the Cadore regions met the one leading through the Puster Valley. The *Strada d'Alemagna*, which was of utmost importance in the Middle Ages as it connected the southern German commercial towns with Venice, thus followed the same route as its precursor in Roman and pre-Roman times. In terms of settlement history, Gratsch/Grazze hamlet did not lose its strategic importance for several centuries. During the so-called Migration of the Peoples, the Slavs settling the Drava Valley used the road station as their western-most outpost. In medieval times, Ligöde Castle was erected there, serving as an "Urbarmt", which was presumably connected with the first feudal estate in the area.

Keywords

Ancient Romans in the Puster valley; Gratsch; Settlement History of Toblach/Dobbiaco; Roman Street Stations; Roman Road through the Cadore; Slavs in the Puster valley; *Strada d'Alemagna*; Ligöde Castle; Continuity between Antiquity, Late Antiquity and Middle Ages; Research on Ancient Roads.

* Independent Researcher
wolfgangstrobl@hotmail.com

A sud-ovest del territorio comunale di Dobbiaco si trova la frazione di Gratsch, chiamata in dialetto "die Grätsch", direttamente sulla strada statale SS49 della val Pusteria. Qui il Silvesterbach, che sorge a nord-est, sfocia nell'ancor piccola Rienza proveniente dalla val di Landro. Qui si trova ancor oggi un crocevia fra: una strada comunale che porta al centro di Dobbiaco, un sentiero campestre (il Mühlweg) che porta alla frazione di Santa Maria sul versante soleggiato settentrionale, un'altra strada comunale che porta ai masi di Altschluderbach/Carbonin vecchia e un sentiero lungo la Rienza che va alla località omonima e a Säge/Seghe. A quest'incrocio storicamente memorabile si trovano oggi un insieme di masi, una cappella e una locanda con albergo (il Gratschwirt).

Questo mio contributo intende dimostrare che già nei tempi più antichi la Gratsch era importante crocevia, giacché qui il traffico proveniente da sud, vale a dire da Ampezzo, dal Cadore e dai territori sotto Venezia, entrava in Pusteria. Si può dimostrare una continuità storica degli insediamenti dalla preistoria e protostoria fino all'epoca romana, e dalla tarda antichità fino al primo e all'alto medioevo. La questione della Gratsch come antico nodo stradale e centro di primi insediamenti può esser affrontata adeguatamente solo se si tiene anche conto dei risultati della ricerca storico-archeologica in Veneto e Cadore, e se si prende altresì in esame il collegamento viario nord-sud accanto all'asse geografico-culturale est-ovest. Inoltre, le acquisizioni e i risultati più e meno recenti degli studi archeologici, storici e toponomastici debbono esser

ricondotti entro un contesto più ampio e in una prospettiva diacronica.

1. Una strada romana attraverso la Pusteria e la Via Claudia Augusta Altinate

In epoca romana si sa di una strada che attraversava anche la Pusteria, allora appartenente alla provincia del Noricum: ma non ne conosciamo né il nome né l'esatto tracciato¹. La valle era percorsa sia da viaggiatori romani provenienti da Aquileia e da Iulium Carnicum (Zuglio) che valicavano il Passo di Monte Croce Carnico per poi dirigersi, attraverso Aguntum e Dobbiaco, verso la Valle Isarco e Veldidena (Wilten), sia pure da coloro che, mettendosi in marcia ad Altinum, raggiungevano Bellunum e Pieve di Cadore, per poi proseguire verso Luttatum (San Candido) attraverso Auronzo, il Comelico e il Passo di Monte Croce di Comelico. La strada che partiva da Aquileia era una *via per compendium*, cioè una scorciatoia di collegamento, per la quale gli studiosi italiani hanno improvvisato il nome (inattestato dalle fonti) di *via Iulia Augusta*. Si può ormai dar per certo che le strade romane nel territorio che poi divenne il Tirolo seguivano molto spesso una più antica rete stradale, come ha dimostrato in modo persuasivo la ricerca archeologica per Sebatum ed Elvas, ma anche per altri luoghi². L'importanza della strada che attraversava la Pusteria sino a tutta la tarda antichità è provata dal fatto che, a partire dal XIX sec., sono state rinvenute pietre miliari romane in numerosi punti e in considerevole densità, tutte risalenti al III sec.³ Non possiamo appurare il momento in cui i Romani avrebbero costruito una strada

attraverso la Pusteria o, più verisimilmente, ne ampliarono una già esistente. S'è pensato alla fine I sec. a.C.⁴, al tempo di Augusto o del generale Druso⁵, o ancora all'età claudiana⁶ e in genere al I d.C. in modo piuttosto vago⁷; studi precedenti proponevano altresì datazioni più basse, a fine II sec.⁸ e all'epoca di Settimio Severo⁹.

Carattere ipotetico ha al momento l'opinione avanzata di recente dagli archeologi secondo cui i Romani avrebbero utilizzato nel conflitto contro i Norici, durante la conquista delle Alpi orientali (15 a.C.), «das Cadoretal und die Dolomitenpässe in das Pustertal» come vie d'accesso¹⁰. In relazione alla campagna alpina dei figliastri d'Augusto, negli anni Cinquanta si è anche ipotizzato che Druso, nel corso delle sue battaglie contro le popolazioni preromane delle Valli Venosta, d'Isarco e d'Adige, abbia fatto avanzare da sud verso la Pusteria un suo luogotenente in una manovra tattica che mettesse alle strette gli alpigiani preromani¹¹. Generalmente, però, si suppone che la val Pusteria, appartenente al *regnum Noricum*, sia stata pacificamente inglobata nell'Impero romano¹², risentendo pertanto della guerra di conquista di Druso solo nel 15 a.C., allorché truppe romane avanzarono lungo l'alta valle della Drava verso la valle Isarco¹³. Tuttavia, considerato che la romanizzazione della Pusteria iniziò certo già nel I d.C., e che Claudio avviò un vasto programma di costruzione di strade nelle province conquistate¹⁴, elevando tra l'altro Aguntum (con Iulium Carnicum e altre città del Norico) a *municipium*, e che pure la *civitas Sebatum* conobbe nel I d.C. un periodo di fioritura¹⁵ - si potrebbe ipotizzare che i

Romani al principio della nostra era avessero già creato attraverso la Pusteria una via di traffico ben praticabile e corrispondente alle loro esigenze, sfruttando molto probabilmente tratte già create dai Norici celtici. Grandi lavori di riassetto e parziali rifacimenti di strade potrebbero esser avvenuti sotto Caracalla (211-217) per motivi militari ed economici¹⁶.

2. Tre pietre miliari nella Gratsch e il Cadore romano

Nel 1743 l'erudito bavarese e canonico agostiniano Dr. Franz Töpsl (1711-1796), che di lì a due anni verrà eletto prevosto dell'abbazia di Polling e sotto il quale le scienze godettero di un eccezionale sostegno, scoprì tre pietre miliari romane nella Gratsch¹⁷. Eseguì schizzi dei reperti, dei quali diede una descrizione col luogo di ritrovamento, trascrisse le epigrafi e subito inviò il proprio "Fundbericht" all'amico di Innsbruck Anton Roschmann (1694-1760), che era allora il miglior esperto di antichità reperite in area tirolese. Qualche anno dopo Roschmann ispezionò di persona le pietre miliari nella Gratsch e, grazie gli studi che pubblicò al riguardo, le rese presto note alla comunità scientifica europea. Uno dei *miliaria* risale all'epoca di Gordiano III (238-244)¹⁸, il secondo a quella del successore Filippo l'Arabo (244-249)¹⁹, il terzo, la cui iscrizione fu solo in parte decifrata da Töpsl, sembra andato perduto poco dopo la sua scoperta (figg. 1-2).

Nella ricerca storico-archeologica d'interesse locale si era fino ad oggi ipotizzato che le pietre miliari della Gratsch fossero state spostate, cioè che non fossero state

fig. 1. Pietra miliare che ricorda Gordiano III (oggi S. Candido, Stiftsmuseum), foto W. Strobl, Dobbiaco.

rinvenute nella loro attuale ubicazione²⁰ e che in origine si trovassero a Villabassa o ancor più a ovest (Valdaora). Argomento apparentemente decisivo al riguardo sarebbe stato il fatto che le miglia indicate sulla pietra gordiana non corrispondono alla distanza effettiva da Aguntum (XXXXIII m.p. = circa 63 km). Il severo verdetto dell'archeologo sudtirolese Reimo Lunz²¹, formulato

fig. 2. Pietra miliare che ricorda Filippo l'Arabo (oggi, Gratsch, Hotel Gratschwirt), proprietà privata, Dobbiaco

per la prima volta nel 1977, ha incontrato un gran consenso²², ultimamente anche da parte dell'archeologa italiana Elena Banzi (2005)²³ e dello storico epigrafista austriaco Gerhard Winkler (2014)²⁴. Tuttavia, siccome non di rado si trovano su pietre miliari romane indicazioni di miglia errate o imprecise²⁵, difficilmente si potrà argomentare in modo convincente la tesi dello spostamento delle suddette pietre²⁶. Inoltre, arduo è trovare un motivo suasio e plausibile per cui tre pietre miliari romane sarebbero state al contempo spostate nella Gratsch «nel Medioevo o nella prima età moderna» (Lunz). Si potrebbe invece affermare con certezza che il sito di ritrovamento di queste pietre miliari corrisponde al loro luogo originario.

La ricerca archeologica ha potuto nel frattempo dimostrare che pietre miliari per diversi imperatori venivano talvolta erette l'una accanto all'altra nelle così dette "Meilenstein-Versammlungen"²⁷. La storica Anne Kolb ha introdotto l'espressione, riuscita e indovinata, di "Meilenstein-Wäldchen"²⁸. Si può quindi supporre che la strada romana attraverso la Pusteria passasse per la Gratsch²⁹. Invece, la vecchia e diffusa tradizione secondo cui la "strada romana" sarebbe passata per Frondeigen/Franadega e l'Eggerberg/Montecosta a Villabassa in direzione Monguelfo è stata abbandonata da tempo.

La scoperta di tre pietre miliari romane evidenzia altresì l'importanza viaria della Gratsch quale crocevia. La presenza di tali pietre miliari fa pensare che i Romani nella Gratsch avessero costruito una piccola stazione stradale³⁰, una *mutatio*³¹, la cui funzione prima doveva esser quella di accogliere il traffico che da sud si dirigeva verso la Pusteria, tanto più che il percorso attraverso il Cadore era lungo e faticoso, e che l'ultimo tratto da Ampezzo attraverso la Val di Landro era particolarmente arduo e impervio – *ubi homines et animalia / cum periculo / commabant*, stando a un'iscrizione romana rinvenuta sotto il Passo di Monte Croce Carnico (CIL V 1862)³². Tali *mutationes* erano gestite da autorità locali ma poi anche da operatori privati nell'ambito del sistema di trasporto (*cursus publicus*) istituito da Augusto³³. Ultimamente è stato a buon diritto sottolineato che nell'*Itinerarium Antonini* tardoantico – un elenco delle principali strade imperiali romane e delle stazioni stradali, – tra Vipitenum e Aguntum con Sebatum e Littamum erano riportate solo le città più grandi, cioè

forse le sole *civitates*, e che pertanto ne erano escluse le basi più piccole (*mansiones, mutationes*)³⁴. La distanza fra le singole *mansiones* variava notevolmente, ma in media era sulle venti miglia, corrispondenti al percorso di una normale giornata di viaggio dei Romani³⁵. Oggi si presume che queste stazioni stradali fossero sovente collegate ad una *villa rustica*, benché siano rare al riguardo le evidenze archeologiche³⁶. Dell'amministrazione della *mutatio* nella Gratsch sarebbe stata competente la vicina Littamum; tuttavia, è improbabile che nella Gratsch esistesse un *vicus*, cioè una comunità rurale come "eigenständige Gebietskörperschaft mit niederer Selbstverwaltung"³⁷. Tuttavia, la *mutatio* della Gratsch sarebbe potuta rientrare anche nella giurisdizione di Aguntum, per quanto non sia stato finora stabilito con certezza in quale misura si estendesse l'area amministrativa di questo *municipium*³⁸. Pertanto, se pur ci sono buone ragioni da far valere per l'esistenza di una piccola stazione stradale romana nella zona della Gratsch, ciò non implica necessariamente la presenza di una torre di guardia romana³⁹, di una fortezza o addirittura di un insediamento⁴⁰.

Uno sguardo al Cadore e al suo passato romano può suffragare la nostra tesi. Da un punto di vista geografico il Cadore, che inizia al Gemärk/Cimabanche, fu colonizzato nel primo millennio a.C. dai Paleoveneti e in un secondo momento dai Celti⁴¹. Questi primi popoli praticavano agricoltura e commercio, ma anche l'estrazione mineraria, come attesta la presenza di minerali vari nelle miniere del Fursil e in altri siti. I minerali estratti non erano usati solo per il proprio fabbisogno, ma venivano pure esportati a

sud e a nord. Già in età del Ferro esistevano contatti culturali ed economici tra il Cadore e il Gailtal (Gurina)⁴² e probabilmente anche in Pusteria⁴³, così come andrà messa in conto un'intensificazione del commercio transalpino nelle Alpi orientali durante la cultura di Hallstatt⁴⁴. Negli anni Sessanta sono venute alla luce diverse tombe a cremazione dell'età del Ferro sopra Santa Maria (comune di Dobbiaco) e altre ne sono state dissotterrate durante gli scavi del 2019. I ritrovamenti archeologici attestano necropoli dal VII sec. al II/I a.C. e un buon tenore di vita delle persone ivi sepolte. Di particolare interesse è il fatto che i reperti rivelano influenze culturali di area veneta e dunque prove di vivaci contatti commerciali dalla val Pusteria con il sud⁴⁵.

Negli scorsi decenni gli archeologi italiani hanno potuto dimostrare che già nel I sec. a.C. il Cadore aveva una relativa densità di popolazione e che vi era un fiorente scambio di merci con le aree vicine⁴⁶. Sia ad Auronzo (Monte Calvario)⁴⁷ sia a Valle di Cadore (edifici, necropoli, iscrizioni)⁴⁸ e a Vodo (statua alata della Vittoria), San Vito (casa tardoantica), Resinago (insediamento tardoantico), Chiapuzza (moneta di bronzo di età claudiana e frammenti di ceramica)⁴⁹ sono emersi reperti considerevoli di epoca romana, e quasi sempre nelle immediate vicinanze di quella che diverrà la *via Regia*. Anche a Cima Gogna, non distante da Auronzo, potrebbe esservi stato un piccolo insediamento romano con un centro termale⁵⁰. Per quanto attiene invece a Cortina d'Ampezzo, una gran colata di fango nel V-VI d.C.⁵¹ potrebbe aver obliterato larga parte delle tracce d'insediamento romano.

Recentemente, nell'area di Podestagno/Peutelstein, imponente fortezza medievale conquistata dall'imperatore Massimiliano I nell'ottobre 1511, sono state rinvenute anche ceramiche, di qualità assai modesta, di età tardo-repubblicana⁵². Poco peso dev'essere però dato ad un'antica e vaga leggenda ampezzana, secondo la quale la fortezza di Podestagno sarebbe stata costruita da una donna romana⁵³.

3. Un'antenata romana della Strada d'Alemagna? (fig. 3)

Nella storia dei trasporti e della viabilità, la strada romana che attraversa la Pusteria va inquadrata nel contesto più ampio della *Via Claudia Augusta*, senz'altro la più importante via di comunicazione dei Romani nell'arco alpino centrale⁵⁴. A tutt'oggi non sappiamo con certezza assoluta quale fosse l'inizio di tale via, se la città portuale di Ostiglia sul Po a sud di Verona (secondo l'epigrafe sulla pietra miliare di Rablà: *a flumine Pado at flumen Danuvium*) o la città di Altinum nell'Italia nordorientale (secondo la pietra miliare di Cesiomaggiore presso Feltre: *ab Altino usque ad flumen Danuvium*). Non pochi studiosi tendono a pensare che questa strada avesse due rami diversi – uno chiamato (solo in tempi più recenti) *Via Claudia Augusta Padana*, l'altro *Via Claudia Augusta Altinate* – che si univano a Trento⁵⁵. Tuttavia, altri hanno pure sostenuto che la *Via Claudia Augusta Altinate* non portasse a Trento, bensì da Treviso attraverso Belluno in direzione nord nel Cadore, cioè via Longarone fino a Pieve di Cadore e Auronzo, e di lì fino al Comelico e al Passo di Monte Croce di

fig. 3. La Val Pusteria in età romana, autore Rupert Gietl (Geokatalog Südtirol, licenza CC0)

Comelico, donde poi si sarebbe unita in Val Pusteria a San Candido (Littamum)⁵⁶. Che un importante collegamento stradale romano passasse per il valico di Monte Croce di Comelico⁵⁷ l'ha confermato recentemente, in modo impressionante, la scoperta d'un accampamento militare romano nelle immediate vicinanze del passo⁵⁸.

Molto più discussa, tuttavia, è stata fino all'ultimo la questione se un'altra strada si diramasse a Pieve di Cadore e conducesse fino a Dobbiaco e quindi in Pusteria lungo il Boite, passando per Ampezzo e il Passo di Cimabanche/Gemärk⁵⁹. Rimasero per molto tempo autorevoli i giudizi di Paul H. Schefel (1908), capitano riservista della corona di Sassonia,⁶⁰ e di Alessio De Bon (1898-1957), ricercatore dilettante di strade antiche cadorine⁶¹, il quale, in seguito a sopralluoghi

sul campo alla fine degli anni Trenta, escluse categoricamente una via romana attraverso le valli del Cadore e di Landro:

«...ma ripeto, non credo alla sua origine romana non avendo riscontrato alcun resto nella conca Ampezzana e nella valle di Landro. Oggetto di una visita minuta fu il cosiddetto ponte di Grasse ove è memoria sia stata rinvenuta la pietra milliaria [sic] datata da Gordiano, ma nessuna traccia romana ebbi a riconoscervi nè di strade, nè di altri resti»⁶².

Dieci anni prima il cultore di storia locale tirolese Joseph Anton Rohrer (1857-1954), gestore dell'Hotel Germania a Dobbiaco e autore fin dagli anni Settanta del XIX sec. di numerosi articoli e guide turistiche su Dobbiaco e l'"Ampezzotal", aveva assunto una posizione contraria. Rohrer si

riferiva, sulla pietra miliare gordiana, ad un secondo numero romano "XX" che si trova nella parte inferiore del monumento e si sarebbe potuto interpretare come un'indicazione della distanza da Ampezzo⁶³. Secondo Rohracher il cippo fu eretto in corrispondenza di un importante crocevia, ove il sentiero conduceva da un lato, per chi proveniva da ovest sull'asse principale, fino a San Candido attraverso la Conca di Dobbiaco, e dall'altro verso sud in direzione dell'attuale Ampezzo e verso nord a un insediamento presumibilmente modesto⁶⁴. La teoria di Rohracher del 1928 – due anni prima il filologo tedesco Walter Cartellieri aveva espresso riserve su una via di collegamento romana tra il Piave e la Val Pusteria⁶⁵ – è stata seguita da diversi autori, fra i quali Karl Staudacher (1934), Giuseppe De Marchi (1936), Bruna Forlani Tamaro (1938), Adrian Egger (1943), Alois Trenkwalder (1968), Felice Mariotti (1976) ed Elmar Rainer (2013).⁶⁶ Per altri motivi, anche studiosi italiani della regione limitrofa hanno ritenuto che un ramo della *Via Claudia Augusta Altinate* portasse attraverso la Valle del Boite verso la Pusteria⁶⁷.

La ricerca archeologica conosce in effetti pietre miliari con più distanze – nella provincia africana di Numidia è stata trovata una pietra miliare con cinque distanze –, pietre miliari che T. Pekáry ha chiamato "kombinierte Miliarien"⁶⁸. Di norma si ricorre a conteggi doppi, cioè oltre all'indicazione obbligatoria della distanza dal *caput viarum*, vien indicata una distanza minore da un altro luogo, ma sempre sulla stessa direttrice⁶⁹. Per questo motivo, il secondo numero inciso sulla pietra miliare gordiana non offre un argomento del tutto sicuro a favore di

una strada vicinale attraverso la Val di Landro. Con XX m.p. (= circa 30 km) essa indica piuttosto la distanza dalla *mansio* successiva sull'asse principale, probabilmente da *Sebatum*⁷⁰.

Le più recenti ricerche archeologiche (italiane), sulla base delle frequenti tracce d'insediamenti romani in diversi paesi del Cadore (Valle, Auronzo, ecc.), sono pervenute alla conclusione che doveva esserci un collegamento stradale romano anche attraverso le valli del Boite e di Landro⁷¹. È improbabile si trattasse di una *via strata* continua; potrebbe invece essere stata una modesta mulattiera che conduceva da Pieve di Cadore a Dobbiaco. Considerazioni di questo tipo erano già state avanzate negli anni Ottanta e ancora in séguito, di volta in volta con enfasi diversa su differenti aspetti⁷². A tal proposito degna di nota è la posizione di Giuseppe Ciani (1793-1867), il padre della storiografia cadorina, che nel 1856 si espresse a favore di una via romana Pieve-Auronzo-Misurina⁷³, in quanto il percorso via Cimabanche e Podestagno sarebbe stato tutto ripido, scosceso e dirupato⁷⁴. Sarebbe quindi consequenziale considerare questa via di traffico romana come antenata della *Strada d'Alemagna*, sulla quale, com'è noto, nell'alto e basso Medioevo un gran numero di commercianti, pellegrini e altri viaggiatori si dirigevano dalla Germania meridionale a Venezia⁷⁵.

L'importanza strategica della Gratsch potrebbe essere suffragata anche da un luogo spesso citato di un'opera del poeta tardoantico Venanzio Fortunato (nato intorno al 530/540 e morto poco dopo il 600)⁷⁶. Questi attraversò anche la Val Pusteria nel suo

viaggio da Ravenna a Tours, e nell'epilogo del IV libro della *Vita S. Martini* (risalente al 640/650) egli parla di una regione *Norica rura petens, ubi Byrrus vertitur undis // per Dravum itur iter...*⁷⁷ L'espressione che accosta Rienza e Drava è stata forse non a torto riferita al paese di Dobbiaco da Alessio De Bon («dove la Rienza cambia direzione con le sue acque»)⁷⁸; certo essa consente pure altre traduzioni e spiegazioni. È inoltre degno di nota il fatto che il toponimo Dobbiaco – citato per la prima volta come *Duplago* in un documento dell'anno 827 – è stato recentemente interpretato, a livello etimologico, come formazione venetica associata a *Duplavilis* (oggi Valdobbiadene), luogo di nascita di Venanzio Fortunato⁷⁹.

4. Dobbiaco e la Gratsch al tempo della cosiddetta migrazione dei popoli

A fine VI secolo la val Pusteria fu nuovamente al centro della politica di potere superregionale divenendo teatro di sanguinose battaglie fra Slavi e Bavari⁸⁰. Questi ultimi erano avanzati attraverso il Brennero negli ultimi decenni del VI sec. e molto probabilmente erano entrati per conto dei Franchi anche in val Pusteria orientale e in alta valle della Drava. Là si erano stabiliti non solo Romani di vecchia data, ma anche Slavi immigrati di recente da est o sud-est. Inizialmente ai Bavari del duca Tassilone I arrise la fortuna in guerra, ma pochi anni dopo gli Slavi, sostenuti dagli Avari, riuscirono ad infliggere una pesante sconfitta ai Bavari. Intorno al 610 d.C. gli Slavi ad Aguntum sconfissero nuovamente il duca bavaro Garibaldo II, che nondimeno riuscì presto a riconquista-

re i territori perduti. C'informa in merito lo storico longobardo Paolo Diacono (720/30 - ca. 797/99)⁸¹ nella sua *Historia Langobardorum*⁸², che – come una disamina critica delle fonti ha da tempo riconosciuto⁸³ – riprende gli scarni dettagli dell'annalista Secondo (o Secondino) da Trento (nato a metà VI sec. e morto nel 612)⁸⁴. Studi storici recenti sono quasi unanimi nel ritenere che queste battaglie (non localizzabili nel dettaglio) si siano svolte in alta valle della Drava⁸⁵; ma quale ruolo avessero giocato in questi conflitti Dobbiaco e l'area intorno allo spartiacque è quasi impossibile a stabilirsi, anche se una tradizione assai tarda e certo leggendaria vuol fissare il ricordo d'una gloriosa vittoria dei Bavari nel cd. "Viktori(a)-Bühel", situato a sud di Dobbiaco all'imbocco della Val di Landro⁸⁶.

La *mutatio* che abbiamo postulato nella Gratsch⁸⁷ non par essere stata abbandonata con il tramonto dell'Impero Romano d'Occidente. Strade e sentieri romani saranno verisimilmente caduti in rovina nel V e VI sec., ma continuarono ad esser utilizzati⁸⁸. È quindi ipotizzabile che lo "snodo di trasporto" della Gratsch abbia mantenuto la sua importanza ben oltre la tarda antichità durante il cosiddetto periodo delle migrazioni di popoli, e che di conseguenza abbia attirato l'attenzione anche di Slavi e Bavari migranti da est e da ovest a partire da fine VI sec. In termini di storia degli insediamenti, non va esclusa a priori una continuità dal tardo antico al primo e alto medioevo nella regione alpina⁸⁹. Per quanto riguarda i passi svizzeri (via del Gottardo), ben attestata è la permanenza almeno parziale del *cursus publicus* romano fino al periodo carolingio⁹⁰. Tale

continuità sarebbe provata oltre ogni dubbio se la spiegazione etimologica proposta di recente per la Gratsch potesse rivendicare una sua validità. La ricerca toponomastica ha infatti abbandonato vecchi tentativi di ricondurre il toponimo *Gratsch* ad un '*Quadra-Flur*', ossia ad un antico campo quadrato romano⁹¹ o ad un signore del territorio di nome **Quadratus(!)*⁹², o ad altro ancora⁹³, e ha cercato l'origine della parola entro il ceppo slavo. La radice **gradisc* 'piccolo luogo fortificato, castello'⁹⁴, che si ritrova anche nel nome della città di Graz, potrebbe anche esser alla base del nome della località di Toblach, come ipotizzò per primo il giurista austriaco Hermann Ignaz Bidermann (1831-1892) a fine XIX secolo⁹⁵ e andò poi ribadendo il linguista Egon Kühebacher⁹⁶. Sebbene fin dagli anni Settanta Assling sia stato reputato come "westlichster Zeuge slawischer Ortsnamengebung"⁹⁷, hanno ultimamente seguito la derivazione del nome da una radice slava varî studiosi illustri come Paul Gleirscher (2000)⁹⁸, Irmtraut Heitmeier (2019)⁹⁹ e Peter Štih (2019)¹⁰⁰. Un parallelo notevole si trova nel toponimo carinziano Gratschach, paese vicino a Obervellach, che molto probabilmente è riconducibile ad un nome slavo **Gra(d)čah* ("paese del castello", "presso il piccolo castello")¹⁰¹.

Ora, se nell'Alta Pusteria s'è davvero potuto conservare un toponimo slavo, che presumibilmente sostituì un più antico toponimo romano se non preromano, sarebbe ben provato l'uso da parte degli Slavi – in qualche tempo tra fine del VI e l'VIII secolo – della stazione stradale romana come complesso fortificato (castello) o come "postazione di guardia avanzata". Numerosi al-

tri nomi di località nel Tirolo orientale e in Alta Carinzia, essi pure riconducibili ad una radice **grad*, avvalorerebbero quest'ipotesi¹⁰², per quanto toponimi slavi siano pressoché inesistenti in Alta Pusteria¹⁰³ e del pari il vecchio tentativo di ricondurre il toponimo Toblach ad una radice slava¹⁰⁴ sia stato presto e a buon diritto respinto¹⁰⁵. Tuttavia, di una più estesa attività d'insediamento degli Slavi¹⁰⁶ non ci sono prove evidenti in Alta Pusteria e nell'area a ovest di Aguntum, né in base ai toponimi né a partire da fonti storiche o archeologiche¹⁰⁷. Nonostante questa constatazione storico-linguistica, è ipotizzabile che gli Slavi, nel corso della loro espansione nell'alta valle della Drava e della val Pusteria, avessero stabilito sullo spartiacque e quindi nel punto più alto della valle (poi rapidamente abbandonato) una base o un avamposto¹⁰⁸, o avessero utilizzato a tal fine una più antica struttura romana già esistente.

5. *La Gratsch nell'alto Medioevo*

La storia della Gratsch nei secoli seguenti è in larga parte ignota. Nell'alto Medioevo, in ogni caso, l'abitato entrò di nuovo nel vivo della storia. Non molto tempo dopo la fondazione nel 769, da parte del duca Tassilone III, del monastero di San Candido, posto certo deliberatamente nelle immediate vicinanze del confine¹⁰⁹, anche la località Dobbiaco risulta menzionata la prima volta come *in vico Duplago* nella così detta *Quartinus-Urkunde* dell'827¹¹⁰. Nei secoli successivi compaiono famiglie nobili (Ligöde e altre), cui furono concessi dall'abbazia di San Candido ricchi beni fondiari¹¹¹. Anche que-

ste nobili famiglie poterono probabilmente fruire di strutture già esistenti nella Gratsch e stabilirvi sia il loro maniero sia il primo *Maierhof*. In questa località si trovava infatti il più antico castello nel territorio comunale di Dobbiaco, citato la prima volta in un documento del 1243. Poco al di sopra del ponte Gratsch, all'estremità occidentale del cs. "Toblacher Feld", si ergeva il castello e l'*Urbaramt* dei Ligöde¹¹², chiamato anche "Zum öden Turm"¹¹³. Il primo proprietario attestato è tale Konrad Welf (noto anche come "Pfaff von Ligöde"; morì verso il 1284/85) della stirpe dei signori di Welsberg, a loro volta vassalli dei conti di Gorizia, nel 1250. Nel 1283/84 egli avrebbe avviato la ricostruzione della collegiata di San Candido, divenuta fatiscente dopo un incendio¹¹⁴. Un'ancor più importante donazione a Dobbiaco fece nel 1344 Nikolaus Roßmört von Ligöde (morto verso il 1346), nipote di Konrad Pfaff¹¹⁵, il quale altresì nel medesimo anno emancipò il fratellastro Niklas da servo della gleba dei nobili di Murgot¹¹⁶. Ad inizio XV sec. il castello cade in possesso dei signori di Arnold (intorno al 1400/01 Peter Arnold, dal 1460 i suoi figli Christoph, Leonhard e Konrad), e dopo il 1550 ne diventano proprietari i signori di Winkelhofen (Joachim)¹¹⁷. Tuttavia, la dimora avita dei signori di Ligöde, stirpe di ministeriali dell'abbazia di San Candido, par essere stata abbandonata già nel XVI secolo. Assai verisimile è che il castello avesse perso funzione e importanza giacché, al più tardi dopo la costruzione (o riparazione) del castello dei Gorizia ("Görzer Turm", oggi Herbstenburg) da parte di Enrico IV conte di Gorizia (1394-1454)¹¹⁸, si era spostato verso nord-est anche il centro economico e lai-

co dell'insediamento in quello che è ora il centro di Dobbiaco. Comunque sia, prima del 1923 Josef Weingartner ancora vedeva «gleich links im Felde die überwachsenen Grundmauern eines Turmes und möglicherweise die Reste eines Grabens»¹¹⁹. Malgrado vi siano scarse informazioni storiche su questo antico castello nella Gratsch, che fu costruito probabilmente nell'XI sec. o nel XII, potrebbe essersi conservato del maniero sul *Toblacher Feld* in antiche leggende del Tirolo orientale¹²⁰.

Se dunque Ligöde fu il primo *Urbaramt* dei Gorizia (*officium Ligoede*) nel territorio di Dobbiaco, è ragionevole supporre che nella Gratsch avesse anche sede il (non ancora identificato) *Fron-* e *Maierhof* competente per il territorio circostante¹²¹ e che nei secoli successivi ancor si chiamava "Mayr Hoff auf Toblacher Veldt"¹²². Tuttavia, sappiamo da un documento del 14 dicembre 1296¹²³ che Alberto conte di Gorizia e del Tirolo (ca. 1240/41-1304) dovette intervenire in una disputa latente fra il capitolo di San Candido e Federico (Fritzo) di Ligöde per la proprietà del *Maierhof* di Dobbiaco. Benché i signori di Ligöde sostenessero di aver diritto al *Maierhof* in base all'antico diritto consuetudinario, il conte si pronunciò a favore del capitolo di San Candido, che poi tuttavia di nuovo affidò, col maso, a Federico di Ligöde. In un documento successivo del 1° maggio 1387 Oswald (figlio di Ulrico di Svevia), amministratore dei Ligöde, ottenne dal capitolo di San Candido come feudo a vita il *Maierhof*, che si trovava «auf dem Felde zu Toblach»¹²⁴. Il *Maierhof* poteva di conseguenza esser sito nelle immediate vicinanze dei Ligöde, forse nella Gratsch¹²⁵ o diretta-

mente annesso al castello, e aver costituito il centro amministrativo dell'insediamento di Dobbiaco nell'alto e basso Medioevo¹²⁶.

6. Conclusioni

La zona tra Dobbiaco e Villabassa oggi denominata Gratsch era in antico un importante crocevia ove si univano due fiumi. Dalla Gratsch un sentiero conduceva al pendio assoluto a nord (oggi Santa Maria), che era abitato già in età preromana e dove poi s'insediarono pure i Romani, come testimoniano reperti isolati e l'antico santuario montano di St. Peter am Kofl. Inoltre, dal punto in cui il Silvesterbach confluisce nella Rienza, assai verisimilmente una *via vicinalis* o quanto meno una mulattiera portava lungo la Rienza attraverso l'abitato di Letten, in Val di Landro, verso Ampezzo e poi verso il Cadore. Laddove la 'via principale' romana correva con alta probabilità dalla Gratsch attraverso un leggero gradino vallivo sino Dobbiaco e poi in direzione est fino a Littamum, una strada secondaria, invece, conduceva probabilmente già in antico a un qualche insediamento assai modesto, che reca il nome *in vico Duplago* nella prima attestazione dell'827 (la c.d. *Quartinusurkunde*). Per coloro che in età romana viaggiavano verso ovest da Aguntum la Gratsch, dopo Littamum, era dunque la base più direttamente vicina alla strada. Ma in particolare chi viaggiava da sud si ritrovava nuovamente in un'ampia distesa valliva dopo

un itinerario piuttosto faticoso attraverso le montagne. Dopo che i generali romani Druso e Tiberio nel 15 a.C. ebbero incorporato nell'Impero romano la Rezia con le armi e il Norico parrebbe in modo pacifico, i Romani ampliarono anche la via di traffico attraverso la Pusteria per assicurare il collegamento, importante sui piani economico e militare, tra Italia nord-orientale e Prealpi. Non lontano dall'insediamento di Littamum (San Candido), riportato anche in elenchi stradali romani tardoantichi (*Itinerarium Antonini*), sorse nella Gratsch una piccola *mutatio* che offriva ai viaggiatori che attraversavano la valle la possibilità di fermarsi e cambiare i cavalli in un punto d'importanza viaria strategica. Il volume di traffico da e verso sud doveva esser notevole: i più recenti ritrovamenti archeologici in Cadore testimoniano in questa zona una notevole attività d'insediamento dei Romani.

Dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente a fine VI secolo, quando Slavi e Bavari si contendevano territori e supremazia in Pusteria, guerrieri e coloni slavi occuparono probabilmente l'antica stazione stradale romana e la utilizzarono per i propri scopi, forse come avamposto militare. Dopo la fondazione, da parte dell'ultimo duca degli Agilolfingi Tassilone III, del monastero di San Candido (769), quest'ultimo stabilì e consolidò rapidamente il suo dominio su tutta l'Alta Pusteria, tanto che nei secoli successivi i suoi ministeriali eressero pure un castello nella Gratsch.

Note

* Questo lavoro è una versione leggermente ampliata e in taluni punti corretta dell'articolo *Zu Kontinuität und Bedeutung des Weilers Gratsch als Brennpunkt der frühen Siedlungsgeschichte des Hochpustertals*, pubblicato in «Tiroler Heimat» 87, 2023, pp. 57-80. Desidero ringraziare i redattori della «Tiroler Heimat», Prof.ssa Christine Antenhofer e Prof. Richard Schober, poi il revisore anonimo e quindi Norbert Seeber e Elmar Rainer per i loro preziosi suggerimenti e rilievi. Alla versione in italiano ha amichevolmente provveduto Matteo Taufer (classicista trentino), cui va il mio particolare e caloroso ringraziamento.

¹ Nella ricca bibliografia segnalo: SCHEFFEL 1908, pp. 110-113; CARTELLIERI 1926, pp. 5-41; ROHRACHER 1928; STAUDACHER 1934 (con la teoria di una strada romana più antica e una più recente attraverso la Pusteria); DE BON 1940; DE BON 1942; TABARELLI 1994, pp. 139-155; MIGLIARIO 2003, pp. 271-273; DAL RI-RIZZI 2005, pp. 42-46 [pp. 808-812].

² DAL RI-RIZZI 2005, p. 36 [p. 802] e p. 38 [p. 804].

³ WINKLER 2014; da ultimo SCHROPP 2022.

⁴ BOSIO 1981, p. 57.

⁵ FORLATI TAMARO 1938/2001, pp. 93-94; CORSI 2000a, p. 163; CZYSZ 2004, pp. 101-102; DAL RI-DI STEFANO 2005, p. 78; CORSI 2016, p. 55; BANZI 2005, p. 34.

⁶ HEUBERGER 1934, p. 28; FORLATI TAMARO 1938/2001, p. 101; STICOTTI 1940, p. 184; NIERHAUS 1950, p. 185; CESSI 1957, p. 247; CONTA 1990, p. 227; MIGLIARIO 2003, pp. 272-273; BREITWIESER-LIPPERT 1999, p. 128.

⁷ DE BON 1939, p. 29; AUSSERHOFER 1976, p. 7; CONTA 1984, p. 34; CIURLETTI 1986, p. 382; LUNZ 2005, p. 85; TABARELLI 1994, pp. 148-149; ALLAVENA SILVERIO-RIZZI 2002, p. 541; STEINACHER 2014, p. 137 sostengono la prima metà del I secolo d.C.

⁸ DA GIOVANELLI 1824, p. 166.

⁹ BAUR 1969, p. 83.

¹⁰ GAMPER 2012, p. 46; GAMPER 2015, p. 345.

¹¹ ANTI 1956, p. 500.

¹² Da ultimi HÖCK 2005, p. 63 e WEBER 2008, p. 228; *contra*: STROBEL 2009, pp. 465-468 e STROBEL 2015, p. 116: «Contrariamente all'opinione dominante non si può dunque presupporre in nessun modo un'annessione pacifica. Augusto colse chiaramente l'occasione della ribellione per anettere 68 l'intero stato clientelare

del *regnum Noricum*. In questa circostanza poté svolgersi senza impedimenti anche la marcia attraverso la valle della Drava contro il fianco orientale delle tribù retiche in previsione della guerra alpina dell'estate seguente.» - E questo contro l'opinione generalmente condivisa fra gli antichisti secondo cui il regno del Norico non sarebbe stato inglobato nell'Impero romano *manu militari*, bensì per vie pacifiche. Posizione intermedia ha assunto DOBESCH 1986, p. 308, che ipotizza sì un assoggettamento "unter militärischem Druck", ma in definitiva senza scontri in battaglia. ALFÖLDY 1974, pp. 54-56 discute le fonti rilevanti sui combattimenti nel Norico nel 15 a.C. Quasi nessuno seguito ha avuto la teoria secondo la quale il «Noricum von der römischen Expansion in augusteischer Zeit nicht betroffen wurde»: così KNEISSL 1979, in part. pp. 270-273. STEIDL (2024) invece si avvale di un'argomentazione approfondita che prende in considerazione sia le fonti archeologiche che quelle letterarie nel tentativo di dimostrare che la parte alpina e meridionale del Norico era già stata incorporata nell'Impero romano prima del 16/15 a.C. Il suo approccio, che attribuisce la conquista al successivo assassino di Cesare, Decimo Iunio Bruto Albino, che sarebbe avanzato anche nella valle della Drava attraverso il passo Plöcken e la Kanaltal durante una campagna tra l'aprile e il settembre del 44, è completamente nuovo.

¹³ STROBEL 2008, p. 368 e p. 373; STROBEL 2009, p. 489 «Ein durchaus massiver römischer Vormarsch aus *Noricum* heraus über das Drautal und Pustertal in das durch die Kunterschluht von Süden her blockierte Eisacktal ist anzunehmen.»

¹⁴ PESAVENTO MATTIOLI 2000, p. 35.

¹⁵ Da ultimi al riguardo BANZI *et alii* 2011.

¹⁶ GRILLI 1977, p. 185.

¹⁷ Nel dettaglio al riguardo STROBL 2022.

¹⁸ CIL III/2, n° 5706.

¹⁹ CIL III/2, n° 5705 e CIL 17.4.1, 89/90, n° 4.

²⁰ Già studi ormai datati contengono numerosi errori al proposito: WIEDEMAYR 1908, p. 127: «Bewusster Meilenstein wurde nicht zwischen Niederdorf und Toblach, sondern zwischen Innichen und Toblach, und zwar knapp ausser Innichen auf dem Hofmark-Gebiete exhumiert. Auch Resch und Roschmann

[...] geben den Fundort nicht als die Strecke Toblach–Niederdorf an. Wenn Resch den Stein als lapis Toblacensis bezeichnet, so ist diese Ausdrucksweise nicht der tatsächlichen Wirklichkeit entsprechend.; KÜHEBACHER 1969, p. 42 «Jedenfalls wurde beim Straßenbau immer der völlig versumpfte Talboden gemieden. Der bei der Gratscher Brücke gefundene Meilenstein stand ursprünglich sicher auch weiter nordöstlich und wurde vom Wahlerbach dann in die Niederung der Gratsch herabgeschwemmt.»

²¹ LUNZ 1977, pp. 41-42 «... stimmt hier die Fundstelle aber auch wirklich mit dem ursprünglichen Standort des Meilensteins überein? Daran beginnen wir ernsthaft zu zweifeln, wenn wir die Meilenangabe im unteren Teil des Steines betrachten [...] Demnach kann die Angabe XXXXIII milia passuum auf keinen Fall auf die Strecke Aguntum–Gratscher Brücke zutreffen – dagegen spricht auch die reale Entfernung zwischen den beiden Punkten, die mit 41 km (Luftlinie) bzw. 47 km (moderne Straße) beträchtlich unter der angegebenen Zahl liegt. Sollte der Stein also in der frühen Neuzeit von seinem ursprünglichen Standort im Welsberger (?) Raum verschleppt worden sein? Wir können es nicht ausschließen. Jedenfalls verliert der Meilenstein durch die angeführten Bedenken viel von seinem Aussagegewicht für die Festlegung des römischen Straßenverlaufs.»; analogamente LUNZ 1981, p. 308; LUNZ 2005, p. 45.

²² LIPPERT 1985, p. 558 (Art. Walter LEITNER); FIORI-DE BON 2010 (nuova edizione annotata e arricchita, che tuttavia contiene numerosi errori e sviste), p. 217; RAINER 2013, p. 16.

²³ BANZI 2005, p. 40 «... tra Valdaora e Brunico» e p. 51, nota 21 e p. 58/59.

²⁴ WINKLER 2014, p. 278 «Da der Stein kein *caput viae* angibt und da die Entfernung nach Aguntum, das in erster Linie in Frage kommt, um etwa 15 km unter den knapp 64 km bleibt, wird er ursprünglich im Raum von Welsberg aufgestellt gewesen sein.»

²⁵ SOLIN 1995; SAUER 2014, p. 263 «Milestone inscriptions contain uncountable linguistic or factual mistakes, ranging from numerical errors in counting consulships and years of tribunician power to frequent misspellings of words ...». – Peraltro, debbono essere variamente corrette anche le indicazioni delle miglia

nell'*Itinerarium Antonini* per il percorso Aquileia-Veldidena: WINKLER 2014, pp. 271-272.

²⁶ Contro presunti spostamenti di pietre miliari veda si anche AUSSERHOFER 1976, p. 4.

²⁷ Il concetto è in BENDER 1989, pp. 118-119; sul fenomeno v. anche: PEKÁRY 1968, p. 17.

²⁸ KOLB 2004, p. 149; anche SAUER 2014, p. 269 parla di «veritable forests of milestones along major traffic arteries ...».

²⁹ Il tentativo di far passare la strada romana attraverso la frazione di Nove Case/Neunhäusern a Dobbiaco [BANZI 2005, p. 51] è «depistante» nel vero senso della parola. Il toponimo Neunhäusern deriva etimologicamente dalle *nove case* che forse un tempo vi si trovavano: KÜHEBACHER 1991, p. 270. L'interpretazione del nome proposta da BANZI 2005, p. 51, nota 20 come traduzione di un toponimo originariamente tardo latino («Neunhäusern» come i corrispettivi in lingua italiana Casenuove/Canove/Ca' Nove potrebbe derivare da una traduzione impropria del latino tardo *canova*, *caneva*, *canava*, voce che indicava la presenza di magazzini per la vendita di sale, vino e altre merci sorti nel medioevo in corrispondenza di antiche infrastrutture pubbliche, quali *horrea* ...) è poco plausibile.

³⁰ Al riguardo GRABHERR-KAINRATH 2010.

³¹ In origine, a Roma si distingueva tra *mansio*, *statio* e *mutatio*, ma nella tarda antichità i termini andarono confondendosi: per *mutationes* s'intesero gli alloggi più semplici, costituiti soprattutto da stalle per animali (*stabula*) e da una locanda annessa (*taberna*); cfr. STAIN 1982, pp. 118-154; MALPIERO 1984, pp. 265-266; per una tipologia delle stazioni stradali romane: MEZZOLANI 1992; CORSI 2000b.

³² Citato secondo ROSADA 2002, p. 48; cfr. WINKLER 1985, pp. 40-41.

³³ LEITNER 2013, p. 17; KOLB 2016.

³⁴ UBL 2011, pp. 31-32.

³⁵ CALZOLARI 1996, p. 409.

³⁶ CZYSZ ²1985, p. 139 «Wenigstens an den Fernverkehrsrouten darf man deshalb mit Gasthäusern (*mansiones*, *mutationes*, *stationes*, *hospitia*) rechnen, an den häufig frequentierten Strecken wohl in Abständen einer Tagesreise, aber auch an Paßstationen und Flußübergängen. Im archäologischen Befund sind diese Plätze allerdings nur selten nachzuweisen ...».

³⁷ STROBEL 2016, p. 41.

³⁸ Sul problema della delimitazione dei territori urbani nella provincia del Norico: ALFÖLDY 1989, pp. 45-50.

³⁹ Sulla tipologia di torre di guardia - che compare dapprima negli insediamenti più grandi, sul *limes* romano (Germania, Britannia), ma poi anche sulle vie di trasporto d'importanza strategica - nell'Italia nord-orientale vedasi: MANTOVANI 1992.

⁴⁰ ROHRACHER 1935, p. 372; EGGER 1943, p. 15; TRENKWALDER 1968, p. 9.

⁴¹ FOGOLARI 1976; PELLEGRINI 1992; ANON. 1993; PARNIGOTTO 2004.

⁴² CALZAVARA 1984, pp. 862-863.

⁴³ Al riguardo, in generale: ADAM 1983.

⁴⁴ BREITWIESER-LIPPERT 1999, p. 126 e più in generale: SCHAUER 1998.

⁴⁵ Le indagini sono state condotte dall'Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Bolzano sotto la direzione del Dr. Hubert Steiner: sui reperti è in corso d'opera una pubblicazione. Desidero esprimere i miei sinceri ringraziamenti al vicedirettore H. S. per le informazioni cortesemente elargitemi.

⁴⁶ SCHMIEDT 1975, pp. 151-155; PESAVENTO MATTIOLI 2001; TURCHETTO 2015.

⁴⁷ GANGEMI 2003; ZAGHIS *et alii* 2005; GANGEMI 2006; GANGEMI 2009.

⁴⁸ GALEAZZI 2009/2010, pp. 39-41.

⁴⁹ GALEAZZI 2009/2010, pp. 41-42.

⁵⁰ MARCHIORI 1981.

⁵¹ PANIZZA-ZARDINI 1986.

⁵² ANON. 2015, p. 2.

⁵³ ANON. 1873 «Von den(!) verfallenen, der Sage nach durch eine Römerin auf dem lothrechten Kalkstock in der Thalkreuzung erbauten Kastelle sind neuerdings auch die Fundamente geschleift, aber der trotzige Felssockel hält die Erinnerungen an das Schicksal der Feste und ihrer Hüter wach ...».

⁵⁴ Mi limito a citare, dei sovrabbondanti contributi in merito, alcuni lavori recenti: GALLIAZZO 2002; GRABHERR 2004; WALDE-GRABHERR 2006.

⁵⁵ Così ad es. WALSER 1980, p. 452 (pp. 30-31).

⁵⁶ Teoria seguita da: DE BON 1938/2001, pp. 13-68; FORLATTI TAMARO 1938/2001, pp. 79-101; DE BON 1942, pp. 9-12; HEUBERGER 1947, p. 81; ANTI 1956, pp. 495-511; PAULI 1980, p. 236; CAVADA 1991, pp. 66-67; WINCKLER 2012, p. 135.

⁵⁷ Per una ricostruzione dettagliata del percorso romano Perarolo - Pieve - Valle - Vallesella - Domegge - Tre Ponti - Gogna - Auronzo - Passo del Zovo (o di S. Antonio) - S. Stefano di Cadore - Passo di Monte Croce di Comelico: TURCHETTO 2008-2009, e poi come monografia TURCHETTO 2018.

⁵⁸ PADOVAN 2018.

⁵⁹ Una raccolta (incompleta) delle opinioni contrastanti offrono GALEAZZI 2009-2010, pp. 30-32 e STROBL 2017, p. 30, note 62 e 63.

⁶⁰ SCHEFFEL 1908, p. 110 «Wie sehr daher zur Römerzeit das Kulturbild hier im Grunde ein anderes war, als später zu den Zeiten, als Venetien zum zweiten Male wieder im Mittelalter die Zentrale des europäischen Handels wurde, erhellt sofort daraus, daß zur Römerzeit von der im Tal der Piave nach dem Pusterthal ziehenden Ampezzaner Straße noch keine Ansätze zu spüren sind, während dies doch im Mittelalter, als Venedig mit dem Gesicht nach Norden wies, von allergrößter Wichtigkeit war.»

⁶¹ *Contributo di Alessio De Bon* 1991; FIORI-DE BON 2015.

⁶² DE BON 1938/2001, pp. 61-62; analogamente DE BON 1942, p. 12; così anche BATTISTI 1962, p. 116 [p. 152].

⁶³ ROHRACHER 1928, p. 371 «Unterhalb links sind zwei kleinere XX zu sehen und dies bringt auf die Vermutung, daß damit die Entfernung nach Ampezzo mit zwanzig römischen Meilen angegeben werden sollte, was genau stimmt!» e pp. 377-378.

⁶⁴ ROHRACHER 1928, p. 371 «Der Stein in der Gratsch stand also, wie wir noch sehen werden, an der Abzweigung der Straße nach Ampezzo von der Talstraße» e *ibid.* pp. 377-378 «Der Fundort des Meilensteines in der Gratsch befand sich genau an einer Straßenabzweigung, denn während dort die Straße links neben dem Sylvesterbach nach Dobbiaco führte – auch heute noch – begann rechts der Weg, der längs der Rienz über die heutigen Weiler Letten und Rienz nach dem Tauernhaus 'in der Säge' und weiter nach dem uralten Landro-Höhlenstein und über das Gemärk nach Ospitale [...] weiter nach Cadore zog. Das Schrifttum meldet nichts über diesen Weg, an dessen Bestand schon zu Römerzeiten jedoch nicht zu zweifeln ist, da er die Verbindung zwischen dem Bellunesischen und dem Norikum herstellte».

<?> CARTELLIERI 1926, p. 62 «Vielleicht gelingt es, durch weitere Funde die noch fehlende Brücke zwischen dem obersten Piavetal und dem Pustertal herzustellen und damit den Nachweis zu erbringen, daß auch die Straße durch das Ampezzaner Tal ein uralter Verkehrsweg ist».

<?> STAUDACHER 1934, p. 114 e p. 117 parla di una "Nebenstraße" o di una "Zweigstraße"; FORLATI TAMARO 1938/2001, p. 98; EGGER 1943, p. 15; TRENKWALDER 1968, p. 10; MARIOTTI 1976, p. 27 «... per caso incontrammo la prof.ssa Bruna Forlati Tamaro, sovrintendente alle Antichità di Venezia, e discutemmo a lungo sulle strade romane per Ampezzo. Mi fu detto che: accertato da lei l'itinerario della strada Claudia Augusta Altinate per Valle-Domegge-Monte Croce e Sesto [...], nessuno ci può contestare la conclusione sulla esistenza di un ramo di detta strada romana, staccantesi da Valle di Cadore per Ampezzo e Dobbiaco, dati i ritrovamenti di Venas (una statuetta di bronzo d'epoca romana) e gli altri seri indizi emersi nella trattazione del problema»; piuttosto cauto RAINER 2013, p. 16.

<?> DE LOTTO 1960, pp. 14-15.

<?> PEKÁRY 1968, p. 147.

<?> LAING 1908, p. 16; KOLB 2004, pp. 150-151.

<?> Altrimenti WINKLER 2014, p. 278 «Die in kleinerer Schrift eingemeißelte Entfernung von XX Meilen (= 30 km) scheint sich auf die Passhöhe des Sextener Kreuzbergs zu beziehen, für die sie ziemlich genau zutrifft».

<?> TURCHETTO 2008-2009, p. 9; GALEAZZI 2009-2010, p. 51; TURCHETTO 2018, p. 24; per le testimonianze successive: STALLIMERE 2006.

<?> RICHEBUONO 1985, p. 11 «Io suppongo che il passaggio dalla Val Pusteria al Cadore centrale attraverso il valico di Sorabances/Cimabanche sia stato scoperto già nella preistoria. Ai tempi dei Romani non esisteva nessuna strada militare attraverso il Cadore; però ritengo che il sentiero di Sorabances fosse percorso frequentemente, dato che al posto dell'attuale San Candido c'era la stazione militare di Littamum, sulla strada militare della Pusteria, e a Valle di Cadore c'era un notevole centro romano, collegato a sua volta alla pianura veneta»; PESAVENTO MATTIOLI 1989/2019, p. 66 [p. 20]; TABARELLI 1994, p. 141; GIETL 2004, p. 108 (con una carta in cui il percorso è segnato come presun-

ta mulattiera) e p. 109, nota 1 «... doch könnte der Fund eines(!) Meilensteines [...] bei der Gratscher Brücke bei Toblach, am Eingang des Höhlensteintales, als ein Hinweis auf eine Abzweigung nach Süden gesehen werden.»; MELUZZI 2012, pp. 162-163. E anche prima: BRENTARI 1886, p. 8.

<?> CIANI 1856/1969, pp. 120-121.

<?> CIANI 1856/1969, p. 121 «... ripido troppo, elevato, rupinoso il ciglione di *Banche*, su cui Bottestagno; disagevole sopramodo la salita; deserto, inospito, selvaggio il sommo della rupe, e sì la valle che corre sinuosa a morire nel *Campo gelato*»

<?> Bibliografia: Circolo Vittorioso di Ricerche Storiche 2008; SPAMPANI 2009; STROBL 2024..

<?> TARDI 1927; BRENNAN 1985.

<?> Ven. Fort. *Vita S. Martini* IV 648, cit. nell'ed. FELS 2020, p. 140, che dà questa singolare traduzione «... strebend nach norischem Land, wohin sich die Rienz-Flut wendet» con un commento altrettanto singolare (p. 141, nota 31): «Mit Noricum ist hier Ost-Österreich (!), besonders Kärnten (!) gemeint».

<?> DE BON 1938/2001, p. 61 «Dobbiaco, posta allo sbocco della valle di S. Silvestro, di fronte alla val di Landro, ove la Rienza cambia il corso (*ubi Byrrus vertitur undis*, scrive Venanzio Fortunato) dimostra la sua origine romana attraverso i vari ritrovamenti.»

<?> SCHÜRR 2017, pp. 125-127.

<?> Sul retroscena di queste contese in un contesto geopolitico più ampio: HEITMEIER 2005, nonché MITTE-RAUER 1971.

<?> CHIESA 2000; Paolo Diacono 2001.

<?> *Diac. hist. Lang.* 4,7; 4,10; 4,39. - Edizione commentata in BRADAČ *et alii* 1988.

<?> Per la prima volta da JACOBI 1877, pp. 67-68, poi anche da RINAUDO 1882, pp. 32, 33, 35.

<?> POHL 2004; POHL 2007; VAN HOOF-VAN NUFFELEN 2020, pp. 232-245 (con vedute in parte problematiche).

<?> WOLFRAM 1995, p. 78; GLEIRSCHER 2000, p. 23.

<?> Su questa tradizione: STROBL 2013.

<?> A tutt'oggi non sono state effettuate nella Gratsch indagini o prospezioni archeologiche: una lacuna che richiede di esser colmata con urgenza.

<?> WINKLER 2012, p. 117.

⁸⁹ Fondamentali al riguardo le considerazioni di CORSI 2016, p. 55 «Inoltre, questo caso di studio ci

illustra come per le fasi tardoantiche ed altomedievali dobbiamo “adattarci” a immaginare i luoghi di strada in termini diversi, ed a valutare criticamente gli aspetti della continuità topografica e funzionale. La questione della continuità è, infatti, spesso ambigua, dal momento che è molto difficile dimostrare l’assenza di soluzione, e non di rado la continuità è affermata senza riscontro archeologico.»; già in precedenza: CORSI 2000a, pp. 183-184 “Il fenomeno della continuità” e STEINACHER 2014, p. 138 «Mit großer Wahrscheinlichkeit bestanden der *cursus publicus* und das System der Stationen zumindest teilweise auch im bairischen Dukat und dem merowingischen bzw. karolingischen Reich fort, wenn sich auch die Qualität der Straßen selbst geändert hatte ...».

⁹⁰ STÖRMER 2001, p. 43.

⁹¹ BATTISTI-MONTECCHINI 1938, p. 199, n° 1415; BISCARDO 1953, p. 216, n° 111; FINSTERWALDER 1965/1990, p. 64 [p. 106]; KÜHEBACHER 1969, p. 44 parla di «Verballhornung von lat. *Quadratus*, das einen häufig vorkommenden romanischen Hofnamen darstellt.» e a p. 45 «Wir hörten schon vom Gutshof *Quadrat* (“*Gratsch*”), der wahrscheinlich der Sitz eines römischen Großgrundbesitzers war.»; quest’interpretazione etimologica è stata accolta da LUNZ 1977, pp. 132-133, nota 105.

⁹² LERCHER 1982, p. 8 «Im Haupttal ist auf den Namen *Gratsch* hinzuweisen. Dieser an der Straße zwischen Niederdorf und Toblach gelegene Gasthof dürfte seinen Namen von einem romanisierten Gutsherrn *Quadratus* bekommen haben.»

⁹³ Un’altra derivazione in THALER 1845, p. 80, che voleva far derivare *Gratsch* dal latino *gradus*, lat. med. *gratus* = “accesso, salita e discesa”. Il più recente tentativo di FLATSCHER 2021, pp. 349-350, di far derivare il toponimo da un campo “*Graa*” e da *Ötze* “pascolo”, cioè “*Greitwiese*”, è affatto insostenibile dal punto di vista linguistico.

⁹⁴ La radice slava **gorъ* (*gorod*, *gród*, *hrad*) vale “insediamento abitato permanente con fortificazioni create dall’uomo”, comprendente cioè castelli, residenze di principi, insediamenti artigianali e mercantili, ma anche fortificazioni di confine: cfr. ZAGIBA 1971, p. 49.

⁹⁵ BIDERMAN 1887, p. 39, nota* «Als solche betrachte ich: “in der Watschen”, “in der Gratsch” (Beide in der Toblacher Gemarkung) [...] Und als feststehend

kann die Ableitung aus dem Slavischen nicht einmal bei den vorangeführten Bezeichnungen gelten. Am wahrscheinlichsten ist sie bei der Benennung “in der Gratsch”, weil in der Nähe der Oertlichkeit, welcher sie zukommt, eine Schloss-Ruine (Ligöde) stand und derlei Burgenreste im Slavischen “gradiske” heissen.» – Bidermann aveva percorso la Val Pusteria dal 1851 «und seither viele Sommermonate (wohl an die 30) darin verlebt» (BIDERMAN 1887, p. 26).

⁹⁶ KÜHEBACHER 1990, p. 143 «Da sie [*scil.* die Slawen] aber immer wieder versuchten, ins Pustertal einzudringen, und wahrscheinlich wiederholt bis Toblach vordrangen – der Flurname *Graatsch* geht auf slawisch **gradisc* (“kleiner befestigter Platz”) zurück ...»; KÜHEBACHER 1991, pp. 135-136 «... ich denke aber eher an ein slawisches GRADISC-, befestigter Platz, Burg; an dieser Talstufe könnten die Slawen um 600 ihr westlichstes Bollwerk im Pustertal gehabt haben, bevor sie nach langwierigen Kämpfen von den Bajuwaren bis ins Lienzer Becken zurückgedrängt wurden(?).»; similmente già KÜHEBACHER 1987, p. 9; da ultimo KÜHEBACHER 2019a, p. 64; KÜHEBACHER 2019b, p. 43, nota 18 «Da das lange -a- des Namens auch mundartlich nicht zu -o- verdumft ist, muss es einem Sekundärumlaut entsprechen, der durch ein -i- der Folgesilbe entstand. Man kann wohl annehmen, dass sich der Name *Grätsch* aus der Lautform *Gradisca* (romanisiertes slawisches **Gradisc*) entwickelt hat, also aus demselben Namen, der auch für den nordadriatischen Ort *Gradisca* gilt [...]. Durch die Akzentverlegung auf die erste Silbe und den Umlaut kann über *Grätsch* das heutige *Gra(a)tsch* entstehen; man sagt in Toblach “in der Gratsch”. Wir haben hier eine Bildung aus slawisch *Grad(s)* “befestigter Platz, Burg, Stadt”. War in der *Grätsch* etwa ein westlicher Spähposten der Slawen? Freilich musste die vorliegende Erklärung eine Vermutung bleiben, da von alten Schreibungen nur seit dem 16. Jahrhundert Schreibungen *Grätsch*, *Grätsch* zu finden sind (Urbare des Stiftes Innichen).»; KÜHEBACHER 2020, p. 5.

⁹⁷ HORNING 1976, s.p.; anche BERGMANN 2005, pp. 18-19; già in precedenza STAUDACHER 1937, p. 189.

⁹⁸ GLEIRSCHER 2000, p. 30.

⁹⁹ HEITMEIER 2019, p. 154 «Wenn Egon Kühebacher auf einen slawischen Namen Gratsch <**Gradisc-* ver-

weist, den ein Weiler westlich von Toblach trägt, dann deutet das auf einen größeren Grenzraum hin, in dem sich Siedlung und Herrschaft über längere Zeit auch vermischen und überlagern konnten.»

¹⁰⁰ ŠTIH 2019, p. 358 «Laut Kühebacher reichte der slawische Vorposten ursprünglich bis nach Toblach, wo der Namen *Gratsch* an ihren Burgwall (slowenisch: *gradišče*) erinnern soll. Daraus kann man schließen, dass die Slawen nach ihrer Ankunft in den Ostalpen einen größeren, weiter nach Westen reichenden Teil des Pustertals beherrschten als bisher angenommen und dass sich die slawisch-bairische Grenze erst danach an den Kristeinbach bei Anras zurückzog.»

¹⁰¹ KRANZMAYER 1958, p. 91.

¹⁰² Si potrebbe paragonare il nome del fiume *Gradiz* nel corso superiore della Möll, cfr. BIDERMAN 1877, p. 202, n° 18; inoltre nomi di masi come *Grad* (a Prägraten) e *Gratz* (a Kals) in UNTERFORCHER 1888, p. 7 e UNTERFORCHER 1889, p. 24. UNTERFORCHER 1889, p. 24, dove i nomi di masi son fatti derivare dal paleoslavo *gradŭ* (muro), *graditi* (costruire), *ograditi* (fortificare, circondare), *pręgraditi* (racchiudere), neosl. *grad* (castello) e simili. Un po' diversi i materiali in MITTERRUTZNER 1879, p. XVIII: parla s.v. "Gradiz" di un "Acker in Virgen" e di un "Bach am linken Draufer", poiché «Gradiz=Bach, der bei einem grad vorbeifliesst», mentre «gradec, Demin. von grad=sepes, murus, Zaun, Mauer; daher Eingezäuntes, Schloss»; una "Gradez Wand" a Kals è menzionata in VOGGENBERGER 1983, p. 47, n° 62; altre formazioni su *Gradisc-* in KRANZMAYER 1958, pp. 89-91 e un "Gradötzt" in BRANDENSTEIN 1932, p. 90.

¹⁰³ VOGGENBERGER 1983, p. 116.

¹⁰⁴ MIKLOSICH 1872/1874/1927, p. 329, n° 684; BIDERMAN 1877, p. 202, nota 12.

¹⁰⁵ UNTERFORCHER 1887, p. 5, nota 5.

¹⁰⁶ Gli storici locali tirolesi degli anni Cinquanta ritenevano di poter dimostrare che la "Klamm" una piccola angusta forra ad est di Dobbiaco, avesse anticamente costituito il confine tra Slavi e Bavari, come si evinceva chiaramente dai diversi metodi di costruzione di case contadine, dalla presenza di arfe e dalle usanze; cfr. STEMBERGER 1955, p. 284 «Die Slawen scheinen nach einem längeren Zeitraum ihres Aufenthaltes zu mindest aus dem oberen Pustertale restlos vertrieben oder ausgerottet worden zu sein. Daß in

diesem Gebiete kaum slawische Orts- und Flurnamen nachzuweisen sind (Jos. Oberforcher), ist wohl der beste Beweis dafür. Und trotzdem glaube ich auf Toblach, Lerschach, Vierschach, Tilliach, Lesach usw. hinweisen zu müssen.»; così anche KÜHEBACHER 1969, pp. 135-137; tale approccio è respinto da BERGMANN 2005, p. 19 come "zu spekulativ".

¹⁰⁷ FINSTERWALDER 1949, p. 257; così anche POHL 1996, p. 58 «Die Streuung der ON slaw. Herkunft zeigt, daß nicht das ganze Osttiroler Gebiet von Slawen besiedelt worden war. Laut Gründungsurkunde des Stiftes Innichen bildete entlang der Drau der Anraser Bach die westliche Grenze slawischer Besiedlung. Der einzige jenseits dieser Grenze auftretende slaw. ON ist *Glinze* ...».

¹⁰⁸ Cfr. FRÄSS-EHRFELD 1984, p. 49 «Die westlichen Vorposten der slawischen Landnahme sind sicher frühzeitig aufgegeben worden. Im Osttiroler Gebiet wurde die Lienzer Klause Grenze ...».

¹⁰⁹ STÖRMER 1983, p. 110.

¹¹⁰ BITTERAU 1905, pp. 471-474, n° 550; SPARBER 1927.

¹¹¹ Documenti pertinenti in RAINER 2013, pp. 197-230.

¹¹² Si è voluto ricondurre etimologicamente *Ligöde*, tramite *Ligoda* e *Ligot*, a *Leihgut* = «feudo imperiale tedesco»; così del pari MURGOTH 1988, p. 225, nonché SCHNELLER 1893, p. 45.

¹¹³ Esaustivi, sulla stirpe dei signori di Ligöde: KLOS-BUŽEK 1956, p. XXV e p. XXXIV; BITSCHNAU 1983, p. 163, n° 139 e p. 332, n° 377; GRANICHSTAEDTEN-CZERVA 1948, pp. 326-327; RAINER 2013, pp. 197-199.

¹¹⁴ SINNACHER 1823/1992, p. 475.

¹¹⁵ MAIRHOFER 1865, p. 76; GRANICHSTAEDTEN-CZERVA 1948, pp. 326-327.

¹¹⁶ MURGOTH 1988, p. 225.

¹¹⁷ MAIRHOFER 1863, pp. 74-75; TRENKWALDER 1968, pp. 76-77.

¹¹⁸ RAINER 2013, p. 90 e p. 124.

¹¹⁹ WEINGARTNER 1923, p. 471.

¹²⁰ Nella saga *Schuld und Sühne* si narra di due cavalieri di Castel Falkenstein (presso Matri) il cui castello avito era in alta Pusteria; cfr. KOLLREIDER-HOFBAUER 1968, pp. 160-164.

¹²¹ BITSCHNAU 1983, p. 163 «... seine Lage ist unbekannt.»

¹²² SCHRANZHOFER 2022, pp. 23-25.

¹²³ VON OTTENTHAL-REDLICH 1903, p. 508, n° 2554.

¹²⁴ VON OTTENTHAL-REDLICH 1903, pp. 534-535, n° 2744.

¹²⁵ RAINER 2013, p. 31.

¹²⁶ Sia notato solo a margine che negli anni Sessanta del XIX secolo la k.u.k. Südbahngesellschaft prese in considerazione la possibilità di costruire una stazione ferroviaria nella Gratsch allorché si progettava

una ferrovia in Val Pusteria; secondo ROHRACHER 1887, p. 420 «Bei der Erbauung der Eisenbahn soll man, so erzählen die Leute, lange unschlüssig gewesen sein, ob in Toblach und Niederdorf getrennte Stationen zu errichten seien. Es gieng die Rede, für beide Orte eine gemeinsame Station in der Gratsch anzulegen.»

Bibliografia

- ADAM 1983 = A.-M. ADAM, *La haute vallée de l'Adige de la protohistoire à l'époque romaine: recherches sur les voies de communication et les échanges*, in G. BANDELLI et alii (a cura di), *Problemi storici ed archeologici dell'Italia nordorientale e delle regioni limitrofe dalla preistoria al medioevo*. Incontro di Studio, Trieste, 28-29-30 ottobre 1982, (Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte. Quaderno, 13/1), Trieste 1983, pp. 139-158.
- ALFÖLDY 1974 = G. ALFÖLDY, *Noricum*, London / Boston 1974.
- ALFÖLDY 1989 = G. ALFÖLDY, *Die regionale Gliederung in der römischen Provinz Noricum*, in G. GOTTLIEB (a cura di), *Raumordnung im Römischen Reich. Zur regionalen Gliederung in den gallischen Provinzen, in Rätien, Noricum und Pannonien*, (Schriften der Philosophischen Fakultäten der Universität Augsburg. Historisch-sozialwissenschaftliche Reihe, 38), München 1989, pp. 37-55.
- ALLAVENA SILVERIO-RIZZI 2002 = L. ALLAVENA SILVERIO, G. RIZZI, *La strada romana di Elvas nella viabilità antica della Valle Isarco*, in L. DAL RI, S. DI STEFANO (a cura di), *Archäologie der Römerzeit in Südtirol. Beiträge und Forschungen. Archeologia romana in Alto Adige. Studi e contributi*, (Forschungen zur Denkmalpflege in Südtirol, 1), Bozen / Wien 2002, pp. 511-553.
- ANON. 1873 = ANON., *Vom(!) Ampezzo ins Pusterthal*, in "Neues Wiener Abendblatt" del 6 novembre 1873, p. 3.
- ANON. 1993 = ANON., *I paleoveneti nel Bellunese*, (Studi sul territorio bellunese, 2), Verona 1993.
- ANON. 2015 = ANON., *Castello di Podestagno. Seconda campagna di scavo*, in "Ciasa de ra Regoles – Notiziario delle Regole d'Ampezzo/Inserito", 153, marzo 2015, pp. 1-4.
- ANTI 1956 = C. ANTI, *La Via Claudia Augusta ab Altino dalla Priula a Belluno*, in *Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni. III Studi di archeologia e di storia dell'arte antica*, Milano / Varese 1956, pp. 495-511.
- AUSSERHOFER 1976 = M. AUSSERHOFER, *Die römischen Meilensteine in Südtirol*, in "Der Schlern", L, 1, 1976, pp. 3-34.
- BANZI 2005 = E. BANZI, *La Val Pusteria fra unità e varietà: da elemento di aggregazione culturale, unione e scambio a frontiera strategica*, in L. DAL RI, S. DI STEFANO (a cura di), *Littamum. Una mansio nel Noricum. Eine Mansio im(!) Noricum*, (BAR International Series, 1462), Oxford 2005, pp. 21-76.
- BANZI et alii 2011 = E. BANZI, V. BARBACONI, H. STEINER, H. UBL, *Römischer Inschriftenfund in St. Lorenzen im Pustertal*, in "Der Schlern", LXXXV, 12, 2011, pp. 16-37.
- BATTISTI-MONTECCHINI 1938 = C. BATTISTI, M. MONTECCHINI, *Dizionario toponomastico atesino II/1. I nomi locali della Pusteria I. La giurisdizione di Monguelfo*, Firenze 1938.
- BATTISTI 1962 = C. BATTISTI, *La latinità della Rezia e le parlate ladine delle Dolomiti*, in C. BATTISTI, *Le valli ladine dell'Alto Adige e il pensiero dei linguisti italiani sulla unità dei dialetti ladini*, Firenze 1962, pp. 109-122 [= "Archivio per l'Alto Adige", XVII, 1963, pp. 145-158].
- BAUR 1969 = J. BAUR, *Beiträge zur Heimatkunde von Taisten. Ein Südtiroler Heimatbuch*, Innsbruck / München 1969.
- BENDER 1989 = H. BENDER, *Verkehrs- und Transportwesen in der römischen Kaiserzeit*, in H. JANKUHN, W. KIMMIG, E. EBEL (a cura di), *Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa. Teil V Der Verkehr. Verkehrswege, Verkehrsmittel, Organisation*. Bericht über die Kolloquien der Kommission für die Altertumskunde Mittel- und Nordeuropas in den Jahren 1980 bis 1983, (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Phil.-hist. Kl. 3, Folge 180), Göttingen 1989, pp. 108-154.
- BERGMANN 2005 = H. BERGMANN, *Slawisches im Namengut der Osttiroler Gemeinden Ainet und Schlaiten. Anmerkungen zur Slavia submersa im vorderen Iseltal*, (Beihefte zur Österreichischen Namenforschung, 5), Wien 2005.
- BIDERMANN 1877 = H.I. BIDERMANN, *Slavische Localitätsnamen im tirolischen Draugebiete*, in H.I. BIDERMANN, *Die Romanen und ihre Verbreitung in Österreich. Ein Beitrag zur Nationalitäten-Statistik*, Graz 1877, pp. 202-205.
- BIDERMANN 1887 = H.I. BIDERMANN, *Hochpusterthal*, in "Zeitschrift des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins", XVIII, 1887, pp. 23-57.
- BISCARDO 1953 = R. BISCARDO, *I nomi locali della Pusteria*, in C. BATTISTI (a cura di), *Miscellanea di studi linguistici in onore di Ettore Tolomei*, in "Archivio per l'Alto Adige", XLVI, 1952, pp. 193-287.

- BITSCHNAU 1980 = M. BITSCHNAU, *Burg und Adel in Tirol zwischen 1050 und 1300. Grundlagen zu ihrer Erforschung*, Diss. Innsbruck 1980.
- BITSCHNAU 1983 = M. BITSCHNAU, *Burg und Adel in Tirol zwischen 1050 und 1300. Grundlagen zu ihrer Erforschung*, (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Kl. Sitzungsberichte, 403), Wien 1983.
- BITTERAU 1905 = T. BITTERAU (a cura di), *Die Traditionen des Hochstifts Freising. I. Band (744–926)*, (Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte, N.F. 4), München 1905.
- BOSIO 1981 = L. BOSIO, *Zuglio in epoca romana*, in L. CICERI (a cura di), *Darte e la Cjargne*, Udine 1981, pp. 40-65.
- BRADAČ *et alii* 1988 = F. BRADAČ, B. GRAFENAUER, K. GANTAR (a cura di), *Pavel Diakon (Paulus Diaconus), Zgodovina langobardov (Historia Langobardorum)*, (Iz antičnega sveta, 25), Maribor 1988.
- BRANDENSTEIN 1932 = W. BRANDENSTEIN, *Zur Ortsnamenforschung in Osttirol*, in "Osttiroler Heimatblätter", IX, 11-12, 1932, pp. 90-93.
- BREITWIESER-LIPPERT 1999 = R. BREITWIESER, A. LIPPERT, *Paßwege der keltischen und römischen Zeit in den Ostalpen*, in "Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien", CXXIX, 1999, pp. 125-131.
- BRENNAN 1985 = B. BRENNAN, *The Career of Venantius Fortunatus*, in "Traditio", XLI, 41, 1985, pp. 49-78.
- BRENTARI 1886 = O. BRENTARI, *Guida storico-alpina del Cadore*, Bassano 1886.
- CALZAVARA 1984 = L. CALZAVARA, *La zona pedemontana tra Brenta e Piave e il Cadore*, in A. ASPES (a cura di), *Il Veneto nell'antichità. Preistoria e protostoria II*, Verona 1984, pp. 847-873.
- CALZOLARI 1996 = M. CALZOLARI, *Introduzione allo studio della rete stradale dell'Italia romana: l'itinerarium Antonini*, in "Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche", IX ser. VII, 4, 1996, pp. 369-520.
- CARTELLIERI 1926 = W. CARTELLIERI, *Die römischen Alpenstraßen über den Brenner, Reschen-Scheideck und Plöckenpass mit ihren Nebenlinien*, (Philologus, Suppl., 18/1), Leipzig 1926.
- CAVADA 1991 = E. CAVADA, *Dai possessori feltrini ai signori delle torri*, in G. BERLANDA (a cura di), *Il castello di Pergine*, Trento 1991, pp. 59-78.
- CESSI 1957 = R. CESSI, *Da Roma a Bisanzio*, in *Storia di Venezia Vol. I Dalla preistoria alla storia*, Venezia 1957, pp. 179-401.
- CHIESA 2000 = P. CHIESA (a cura di), *Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio*. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Cividale del Friuli – Udine, 6-9 maggio 1999, (Libri e Biblioteche, 9), Udine 2000.
- CIANI 1856/1969 = G. CIANI, *Storia del popolo cadorino*, Padova 1856, rist. Bologna 1969.
- Circolo Vittoriese (2008) = Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche (a cura di), *La Strada Regia di Alemagna*. Atti del Convegno Nazionale (Vittorio Veneto, 24 maggio 2008), Vittorio Veneto 2008.
- CIURLETTI 1986 = G. CIURLETTI, *Il Trentino-Alto Adige in età romana. Aspetti e problemi alla luce delle ricerche e degli studi più recenti*, in "Antichità altoadriatiche", XXVII, 1986, pp. 375-406.
- CONTA 1984 = G. CONTA, *Il viaggio di Venanzio Fortunato attraverso le Alpi*, in *Corona Alpium. Miscellanea di studi in onore di Carlo Alberto Mastrelli*, Firenze 1984, pp. 27-42.
- CONTA 1990 = G. CONTA, *Romanizzazione e viabilità nella regione altoatesina*, in G. ROSADA (a cura di), *La Venetia nell'area padano-danubiana. Le vie di comunicazione*, Atti del Convegno internazionale (Venezia 6-10 aprile 1988), Padova 1990, pp. 223-251.
- Contributo di Alessio De Bon 1991 = Il contributo di Alessio De Bon alla conoscenza del Veneto antico*. Rovigo - Accademia dei Concordi 1-2 dicembre 1989. Atti del Convegno, "Padusa", XXVI/XXVII, 1990/91, pp. 227-375.
- CORSI 2000a = C. CORSI, *Le strutture di servizio del cursus publicus in Italia. Ricerche topografiche ed evidenze archeologiche*, (BAR International Series, 875), Oxford 2000.
- CORSI 2000b = C. CORSI, *Stazioni stradali e cursus publicus. Note di tipologia dell'insediamento lungo la viabilità romana*, in "Orizzonti. Rassegna di archeologia", I, 2000, pp. 243-252.
- CORSI 2016 = C. CORSI, *Luoghi di strada e stazioni stradali in Italia tra età tardoantica e alto Medioevo*, in P. BASSO, E. ZANINI (a cura di), *Statio amoena. Sostare e vivere lungo le strade romane*, Oxford 2016, pp. 53-67.

- CZYSZ ²1985 = W. CZYSZ, *Rasthäuser und Meilensteine*, in E. KELLER, D. REIMANN, H. STÖLZL (a cura di), *Die Römer in Schwaben. Jubiläumsausstellung 2000 Jahre Augsburg*, (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. Arbeitsheft, 27), München ²1985, pp. 139-140.
- CZYSZ 2004 = W. CZYSZ, *350 Meilen vom Po zur Donau – Die römische Staatsstraße Via Claudia Augusta*, in H. KOSCHIK (a cura di), „*Alle Wege führen nach Rom...*“. Internationales Römerstraßenkolloquium Bonn, (Materialien zur Bodendenkmalpflege im Rheinland, 16), Pulheim 2004, pp. 101-116.
- DAL RI-DI STEFANO 2005 = L. DAL RI, S. DI STEFANO, *Littamum: genesi, vita e trasformazione di un insediamento stradale dell'area alpina noricense*, in L. DAL RI, S. DI STEFANO (a cura di), *Littamum. Una mansio nel Noricum. Eine Mansio im(!) Noricum*, (BAR International Series, 1462), Oxford 2005, pp. 78-102.
- DAL RI-RIZZI 2005 = L. DAL RI, G. RIZZI, *Evidenze di viabilità antica in Alto Adige*, in "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXXIV, 4 suppl., 2005 (= Atti del Convegno „Itinerari e itineranti attraverso le Alpi dall'Antichità all'Alto Medioevo“, Trento 15-16 ottobre 2005), pp. 35-52 [pp. 801-818].
- DE BON 1938/2001 = A. DE BON, *Rilievi di campagna*, in *La Via Claudia Augusta Altinate*, (Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, s.n.), Venezia 1938. Ristampa anastatica dell'opera edita nel 1938 con una postfazione di Guido Rosada, Venezia 2001, pp. 13-68.
- DE BON 1939 = A. DE BON, *Itinerari romani nelle Alpi. Dall'Adriatico al Brennero per la Claudia Augusta Altinate*, in "Atesia Augusta", I, 2, 1939, pp. 25-29.
- DE BON 1940 = A. DE BON, *La strada romana del Comelico*, in "Atesia Augusta", II, 2, 1940, pp. 37-39.
- DE BON 1942 = A. DE BON, *La Via Claudia Augusta nel Cadore*, in "Cadore", II, 5, 1942, pp. 9-12.
- DE LOTTO 1960 = E. DE LOTTO, *La terra cadorina nasconde ancora importanti tesori archeologici. L'importanza delle scoperte di Valle di Cadore*, in "Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore", XXXI, 150, 1960, pp. 12-18.
- DOBESCH 1986 = G. DOBESCH, *Die Okkupation des Regnum Noricum durch Rom*, in *Studien zu den Militärgrenzen Roms III*. 13. Internationaler Limeskongreß Aalen 1983, Vorträge, (Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, 20), Stuttgart 1986, pp. 308-315.
- EGGER 1943 = A. EGGER, *Prähistorische und römische Siedlungen im Rienz- und Eisacktal*, Brixen 1943.
- FELS 2020 = *Venantius Fortunatus, Vita Sancti Martini - Das Leben des Heiligen Martin*. Lateinisch/Deutsch. Übersetzt und kommentiert von WOLFGANG FELT, (Mittellateinische Bibliothek, s.n.), Stuttgart 2020.
- FINSTERWALDER 1949 = K. FINSTERWALDER, *Der Name Nemesalpe und die Slaweneinwanderung im Pustertal*, in "Der Schlern", XXIII, 6, 1949, pp. 257-258.
- FINSTERWALDER 1965/1990 = K. FINSTERWALDER, *Quadra-Fluren und ihnen entgegengesetzte Flur- und Ortsnamen in Tirol. Mit Beiträgen zur Sach- und Wortkunde von „Pflug“*, in O. MENGHIN, H.M. ÖLBERG (a cura di), *Festschrift Leonhard C. Franz zum 70. Geburtstag*, (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, 11), Innsbruck 1965, pp. 63-76 [rist. in: H.M. ÖLBERG, N. GRASS (a cura di), *Karl Finsterwalder, Tiroler Ortsnamenkunde. Gesammelte Aufsätze und Arbeiten. Band 1 Gesamt Tirol oder mehrere Landesteile betreffende Arbeiten*, (Forschungen zur Rechts- und Kulturgeschichte, XV; Schlern-Schriften, 285), Innsbruck 1990, pp. 105-118].
- FIORI-DE BON 2010 = R. FIORI, S. DE BON (a cura di), *Alessio De Bon, Le strade di Roma nella Venezia. Vol. I La Via Claudia Augusta Altinate*, Pieve di Cadore 2010.
- FIORI-DE BON 2015 = R. FIORI, S. DE BON (a cura di), *Alessio De Bon, Lettere*, Pieve di Cadore 2015.
- FLATSCHER 2021 = T. FLATSCHER, *Namen im Einzugsgebiet der Rienz. Orts-, Tal-, Gewässer-, Berg- und Almnamen. 2. Teil Namen im Einzugsgebiet der Rienz*, Brixen 2021.
- FOGOLARI 1976 = G. FOGOLARI (a cura di), *I paleoveneti alpini. Protostoria del Bellunese e del Cadore*, (Atesa Antichità, 2), Bologna 1976.
- FORLATI TAMARO 1938/2001 = B. FORLATI TAMARO, *Conclusioni storico – topografiche*, in *La Via Claudia Augusta Altinate*, (Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. s.n.), Venezia 1938. Ristampa anastatica dell'opera edita nel 1938 con una postfazione di Guido Rosada, Venezia 2001, pp. 79-101.
- FRÄSS-EHRFELD 1984 = C. FRÄSS-EHRFELD, *Geschichte Kärntens. Band 1: Das Mittelalter*, Klagenfurt 1984.

- GALEAZZI 2009-2010 = G. GALEAZZI, *La viabilità romana nella valle del Boite*, Università degli Studi di Padova / Facoltà di Lettere e Filosofia / Corso di Laurea in Archeologia, Topografia dell'Italia Antica, tesi di laurea a.a. 2009-2010.
- GALLIAZZO 2002 = V. GALLIAZZO (a cura di), *Via Claudia Augusta. Un'arteria alle origini dell'Europa: ipotesi, problemi, prospettive. Eine Straße am Ursprung Europas: Hypothesen, Probleme, Perspektiven*. Atti del Convegno Internazionale (Feltre 24-25 settembre/September 1999), Treviso 2002.
- GAMPER 2012 = P. GAMPER, *Die Gurina nahe Dellach im Gailtal. 1500 Jahre geschichtliches und religiöses Zentrum*, Lienz 2012.
- GAMPER 2015 = P. GAMPER, *Gurina. Die römische Stadt aus der Zeit der Eroberung Noricums Teil I–III*, (Kärntner Museumsschriften, 83/1–III), Klagenfurt 2015.
- GANGEMI 2003 = G. GANGEMI, *Il santuario in località Monte Calvario di Auronzo di Cadore (BL)*, in L. MALNATI, M. GAMBA (a cura di), *I Veneti dai bei cavalli*, Treviso 2003, pp. 100-102.
- GANGEMI 2006 = G. GANGEMI, *A proposito delle lamine iscritte a specchio liscio dal santuario in località Monte Calvario di Auronzo di Cadore (Belluno): spunti di riflessione e di ipotesi*, in E. BIANCHIN CITTON, M. TIRELLI (a cura di), ... ut... rosae... ponentur. *Scritti di archeologia in ricordo di Giovanna Luisa Ravagnan*, (Quaderni di Archeologia del Veneto. Serie speciale, 2), Dosson 2006, pp. 57-66.
- GANGEMI 2009 = G. GANGEMI, *Le emergenze strutturali del santuario di Monte Calvario ad Auronzo di Cadore (BL) nel contesto della viabilità antica tra Italia e Norico*, in G. CRESCI MARRONE, M. TIRELLI (a cura di), *Altnoi. Il santuario altinate: strutture del sacro a confronto e i luoghi di culto lungo la via Annia*. Atti del convegno, Venezia 4-6 dicembre 2006, (Altinum. Studi di archeologia, epigrafia e storia 5; Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina, 23), Roma 2009, pp. 247-262.
- GIETL 2004 = R. GIETL, *Die Römer auf den Pässen der Ostalpen*, pubblicazione online 2004 [https://www.academia.edu/6827120/Die_Roemer_auf_den_Paessen_der_Ostalpen].
- DA GIOVANELLI 1824 = B. DA GIOVANELLI, *Ueber die in der k. k. Bibliothek zu Innsbruck befindliche Ara Dianae und die Richtung der Roemerstrasse Claudia Augusta von Tridento bis Vipiteno. Eine antiquarische Abhandlung*, Botzen 1824.
- GLEIRSCHER 2000 = P. GLEIRSCHER, *Karantaniern. Das slawische Kärnten*, Klagenfurt 2000.
- GRABHERR 2004 = G. GRABHERR, *Methodische Ansätze der Römerstraßenforschung im Alpenraum am Beispiel der Via Claudia Augusta*, in H. KOSCHIK (a cura di), „Alle Wege führen nach Rom...“ Internationales Römerstraßenkolloquium Bonn, (Materialien zur Bodendenkmalpflege im Rheinland, 16), Pulheim 2004, pp. 117-130.
- GRABHERR-KAINRATH 2010 = G. GRABHERR, B. KAINRATH (a cura di), *conquiescamus! longum iter fecimus. Römische Raststationen und Straßeninfrastrukturen im Ostalpenraum*. Akten des Kolloquiums zur Forschungslage zu römischen Straßenstationen, Innsbruck 4. und 5. Juni 2009, (Ikarus. Innsbrucker Klassisch-Archäologische Universitätsschriften, 6), Innsbruck 2010.
- GRANICHSTAEDTEN-CZERVA 1948 = R. GRANICHSTAEDTEN-CZERVA, *Brixen. Reichsfürstentum und Hofstaat*, Wien 1948.
- GRILLI 1977 = A. GRILLI, *Caracalla e la strada romana della Pusteria*, in "Rendiconti dell'Istituto Lombardo. Classe di Lettere" CXI, 1977, pp. 175-185.
- HEITMEIER 2005 = I. HEITMEIER, *Baiern im Inn-, Eisack- und Pustertal? Frühmittelalterliche Machtpolitik und die Frage der Siedlungsentwicklung im Tiroler Alpenraum*, in Südtiroler Kulturinstitut (a cura di), *Romanen&Germanen im Herzen der Alpen zwischen 5. und 8. Jahrhundert. Beiträge*, Bozen 2005, pp. 45-67.
- HEITMEIER 2019 = I. HEITMEIER, *Das Pustertal im agilolfingischen Herzogtum*, in G. PFEIFER (a cura di), *Innichen im Früh- und Hochmittelalter. Historische und kunsthistorische Aspekte*. Akten der internationalen Tagung Innichen 31. Jänner–2. Februar 2019, (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs, 47), Innsbruck 2019, pp. 135-165.
- HEUBERGER 1934 = R. HEUBERGER, *Zur Geschichte der römischen Brennerstraße*, in "Klio", XXVII, (N.F. IX), 1934, pp. 311-336.

- HEUBERGER 1947 = R. HEUBERGER, *Der Eintritt des mittleren Alpenraumes in Erdkunde und Geschichte*, in F. HUTER (a cura di), *Beiträge zur Geschichte und Heimatkunde Tirols. Festschrift zu Ehren Hermann Wopfners 1. Teil*, (Schlern-Schriften, 52), Innsbruck 1947, pp. 69-118.
- HÖCK 2005 = A. HÖCK, *Die ländliche Besiedlung Osttirols zur Römerzeit (16/15 v. – 610 n. Chr.)*, in "Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum", LXXXV, 2005, pp. 61-95.
- HORNUNG 1976 = M. HORNUNG, *Zur Problematik der Ortsnamenforschung in Osttirol*, in "Osttiroler Heimatblätter", XLIV, 4, 1976, senza pagine
- JACOBI 1877 = R. JACOBI, *Die Quellen der Langobardengeschichte des Paulus Diaconus. Ein Beitrag zur Geschichte deutscher Historiographie*, Halle a.d. Saale 1877.
- KLOS-BUŽEK 1956 = F. KLOS-BUŽEK (a cura di), *Das Urbar der Vorderen Grafschaft Görz aus dem Jahre 1299*, (Österreichische Urbare. I. Abteilung Landesfürstliche Urbare, 3), Wien 1956.
- KNEISSL 1979 = P. KNEISSL, *Zur Entstehung der Provinz Noricum*, in "Chiron", IX, 1979, pp. 261-273.
- KOLB 2004 = A. KOLB, *Römische Meilensteine: Stand der Forschung und Probleme*, in R. FREI-STOLBA (a cura di), *Siedlung und Verkehr im römischen Reich. Römerstraßen zwischen Herrschaftssicherung und Landschaftsprägung*. Akten des Kolloquiums zu Ehren von Prof. H. E. Herzog vom 28. und 29. Juni 2001 in Bern, Bern / Berlin / Bruxelles et al. 2004, pp. 135-155.
- KOLB 2016 = A. KOLB, *Mansiones and cursus publicus in the Roman Empire*, in P. BASSO, E. ZANINI (a cura di), *Statio amoena. Sostare e vivere lungo le strade romane*, Oxford 2016, pp. 3-8.
- KOLLREIDER-HOFBAUER 1968 = M. KOLLREIDER-HOFBAUER, *Die schönsten Sagen Osttirols in Wort und Bild*, Innsbruck 1968.
- KRANZMAYER 1958 = E. KRANZMAYER, *Ortsnamenbuch von Kärnten II. Teil Alphabetisches Kärntner Siedlungsnamenbuch*, (Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie, 51), Klagenfurt 1958.
- KÜHEBACHER 1969 = E. KÜHEBACHER, *Die Hofmark Innichen. Ein Heimatbuch für Einheimische und Gäste*, Innichen 1969.
- KÜHEBACHER 1987 = E. KÜHEBACHER, *St. Silvester auf der Alm und St. Salvator im Wildbad. Zwei uralte Pustertaler Heiligtümer*, in "Der Schlern", LXI, 1, 1987, pp. 5-21.
- KÜHEBACHER 1990 = E. KÜHEBACHER, *Das Benediktinerkloster Innichen*, in "Der Schlern", XLIV, 3, 1990, pp. 142-165.
- KÜHEBACHER 1991 = E. KÜHEBACHER, *Die Ortsnamen Südtirols und ihre Geschichte. Band 1 Die geschichtlich gewachsenen Namen der Gemeinden, Fraktionen und Weiler*, Bozen 1991.
- KÜHEBACHER 2019a = E. KÜHEBACHER, *Orts- und Flurnamen als Denkmäler der Sprach- und Siedlungsgeschichte von Innichen*, in E. KÜHEBACHER, *1250 Jahre Innichen – Eine Festschrift zum Jubiläumsjahr 2019. Beiträge zur Geschichte Innichens von 769 n. Chr. bis ins späte 19. Jahrhundert*, Innsbruck 2019, pp. 61-85.
- KÜHEBACHER 2019b = E. KÜHEBACHER, *Orts- und Flurnamen als Wegmarken der mittelalterlichen Siedlungsgeschichte des Wipp- und Pustertales*, in G. PFEIFER (a cura di), *Innichen im Früh- und Hochmittelalter. Historische und kunsthistorische Aspekte*. Akten der internationalen Tagung Innichen 31. Jänner–2. Februar 2019, (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs, 47), Innsbruck 2019, pp. 39-49.
- KÜHEBACHER 2020 = E. KÜHEBACHER, *Innichen, eine 1250 Jahre alte Pflegestätte von christlicher Kultur und Kunst*, in "Der Schlern", XCIV, 7-8, 2020, pp. 4-23.
- LAING 1908 = G.J. LAING, *Roman Milestones and the Capita Viarum*, in "Transactions and Proceedings of the American Philological Association", XXIX, 1908, pp. 15-34.
- LEITNER 2013 = S. LEITNER, *Römische Straßenstationen in Südtirol. Eine kritische Revision der archäologischen Zeugnisse*, in "Südtirol in Wort und Bild", LVII, 4, 2013, pp. 17-25.
- LERCHER 1982 = J. LERCHER, *Geschichtlicher Überblick*, in AAVV, *Niederdorf – Prags*, (Südtiroler Gebietsführer, 37), Bozen 1982, pp. 5-42.
- LIPPERT 1985 = A. LIPPERT (a cura di), *Reclams Archäologieführer Österreich und Südtirol. Denkmäler und Museen der Urgeschichte, der Römerzeit und des frühen Mittelalters*, (Universal-Bibliothek, 10333), Stuttgart 1985.
- LUNZ 1977 = R. LUNZ, *Urgeschichte des Oberpustertals*, (Archäologisch-historische Forschungen in Tirol, 2), Bozen 1977.

- LUNZ 1981 = R. LUNZ, *Archäologie Südtirols*, (Archäologisch-historische Forschungen in Tirol, 7), Calliano 1981.
- LUNZ 2005 = R. LUNZ, *Archäologische Streifzüge durch Südtirol. Band 1 Pustertal und Eisacktal*, Bozen 2005.
- MAIRHOFER 1863 = T. MAIRHOFER, *Pusterthals alte Adelsgeschlechter. Ein historisch-genealogischer Versuch zur Erinnerungs-Feier der Vereinigung Tirols mit Oesterreich am 29. September 1363*, Brixen / Lienz 1863.
- MAIRHOFER 1865 = T. MAIRHOFER, *Pusterthal unter den Gaugrafen bis zum Auftreten der ältesten Adelsgeschlechter (860-1150 n. Chr.)*, Brixen 1865.
- MALIPIERO 1984 = M. MALIPIERO, *Mansiones et mutationes nella Venetia Romana*, in "Archeologia Veneta", VII, 1984, pp. 261-283.
- MANTOVANI 1992 = T. MANTOVANI, *Alcune note sulle torri di guardia nel mondo romano*, in S. SANTORO BIANCHI (a cura di), *Castelraimondo. Scavi 1988-1990. I Lo scavo*, (Cataloghi e Monografie Archeologiche dei Civici Musei di Udine, 2), Roma 1992, pp. 245-254.
- MARCHIORI 1981 = A. MARCHIORI, *Un centro termale romano a Cima Gogna (Auronzo)?*, in "Archeologia Veneta", IV, 1981, pp. 133-142.
- MARIOTTI 1976 = F. MARIOTTI, *Cortina nei secoli. Guida storica*, (Itinerari e città, 6), Milano 1976.
- MELUZZI 2012 = G. MELUZZI, *Il Castello di Botestagno del 1511*, in L. BERTOLDI LENOCI (a cura di), *La presa del Castello di Botestagno 1511*, Atti del Convegno Storico Internazionale (Cortina d'Ampezzo, 29-30 agosto 2011), Belluno 2012, pp. 161-193.
- MEZZOLANI 1992 = A. MEZZOLANI, *Appunti sulle mansiones in base ai dati archeologici*, in L. QUILICI, S. QUILICI GIGLI (a cura di), *Tecnica stradale romana*, (Atlante tematico di topografia antica, 1), Roma 1992, pp. 105-113.
- MIGLIARIO 2003 = E. MIGLIARIO, *Mobilità sui valichi alpini centrorientali in età imperiale romana*, in "Preistoria alpina", XXXIX, 2003, pp. 265-276.
- MIKLOSICH 1872/1874/1927 = F. MIKLOSICH, *Die slavischen Ortsnamen aus Appellativen I-II*, (Denkschrift der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Phil.-Hist. Cl., B. 21 u. 23), Wien 1872/1874; rist. in: *Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen. Drei Abhandlungen von Franz Miklosich*, (Sammlung slavischer Lehr- und Handbücher III. Reihe: Texte und Untersuchungen, 5), Heidelberg 1927.
- MITTERAUER 1971 = M. MITTERAUER, *Das agilolfingische Herzogtum und sein Machtbereich in den Ostalpen*, in "Der Schlern", XLV, 11-12, 1971, pp. 419-435.
- MITTERRUTZNER 1879 = J.C. MITTERRUTZNER, *Slavisches aus dem östlichen Pusterthale (Drau- und Isel - Gebiet) in Tirol*, in 29. Programm des kaiserl. königl. Gymnasiums zu Brixen 1879, pp. III-XXVIII.
- MURGOOTH 1988 = O. MURGOOTH, *Das Ministerialengeschlecht der Edlen von Murgot zu Nußdorf bei Lienz (1269-1606)*, in "Der Schlern", LXII, 4, 1988, pp. 219-239.
- NIERHAUS 1950 = R. NIERHAUS, *Die Westgrenze von Noricum und die Routenführung der Via Claudia Augusta*, in H. KIRCHNER (a cura di), *Ur- und Frühgeschichte als historische Wissenschaft. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ernst Wahle*, Heidelberg 1950, pp. 177-188.
- VON OTTENTHAL-REDLICH 1903 = E. VON OTTENTHAL, O. REDLICH, *Archiv-Berichte aus Tirol III*, [Mittheilungen der dritten (Archiv-) Section der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, 5], Wien / Leipzig 1903.
- PADOVAN 2018 = E. PADOVAN, *Tracce di un forte romano a passo di Monte Croce Comelico*, in M. AUER, H. STADLER (a cura di), *Von Aguntum zum Alkuser See. Zur römischen Geschichte der Siedlungskammer Osttirol*, (Ager Aguntinus. Historisch-archäologische Forschungen, 1), Wiesbaden 2018, pp. 81-94.
- PANIZZA-ZARDINI 1986 = M. PANIZZA, R. ZARDINI, *La grande frana su cui è sorta Cortina d'Ampezzo*, Maniago / Pordeone 1986.
- Paolo Diacono 2001 = *Paolo Diacono e il Friuli Altomedievale (secc. VI-X)*, Atti del XIV Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo (Cividale del Friuli - Bottenicco di Moimacco 24-29 settembre 1999), Tom. I-II, Spoleto 2001.
- PARNIGOTTO 2004 = I. PARNIGOTTO, *I siti di confine tra Bellunese e Alto Adige/Südtirol tra Neolitico ed Età del bronzo*, in G. LEONARDI (a cura di), *Il popolamento delle Alpi nord-orientali tra Neolitico ed Età del bronzo. Be-*

- völkerungs- und Besiedlungsgeschichte in den Nord-Ost-Alpen zwischen Neolithikum und Bronzezeit, Belluno 2004, pp. 61-70.
- PAULI 1980 = L. PAULI, *Die Alpen in Frühzeit und Mittelalter. Die archäologische Entdeckung einer Kulturlandschaft*, München 1980.
- PEKÁRY 1968 = T. PEKÁRY, *Untersuchungen zu den römischen Reichsstraßen*, (Antiquitas Reihe 1 Abhandlungen zur Alten Geschichte, 17), Bonn 1968.
- PELLEGRINI 1992 = G.B. PELLEGRINI, *Gli insediamenti umani nell'area alpina orientale*, in D. KREMER (a cura di), *Actes du XVIII^e Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes Tome I*, Tübingen 1992, pp. 120-130.
- PESAVENTO MATTIOLI 1989 = S. PESAVENTO MATTIOLI, *L'antica viabilità nel territorio bellunese*, in "Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore", LX, 266, 1989, pp. 58-68, rist. in: G. GORINI (a cura di), *Romanità in Provincia di Belluno*. Atti del Convegno organizzato dagli «Amici del Museo» sotto gli auspici del Comune di Belluno. Belluno 28-29 ottobre 1988, Belluno ²1995, pp. 13-23.
- PESAVENTO MATTIOLI 2000 = S. PESAVENTO MATTIOLI, *Il sistema stradale nel quadro della viabilità dell'Italia nord-orientale*, in E. BUCHI (a cura di), *Storia del Trentino. Il Lètà romana*, Bologna 2000, pp. 11-46.
- PESAVENTO MATTIOLI 2001 = S. PESAVENTO MATTIOLI, *Il santuario di Lagole nel contesto topografico del Cadore*, in G. FOGOLARI, G. GAMBACURTA (a cura di), *Materiali veneti preromani e romani del santuario di Lagole di Calzò al Museo di Pieve di Cadore*, Roma 2001, pp. 43-47.
- POHL 1996 = H.D. POHL, *Die Osttiroler Ortsnamen slawischer Herkunft (unter Einschluß der wichtigsten Gewässer- und Bergnamen)*, in "Österreichische Namenforschung", XXIV, 1996, pp. 39-64.
- POHL 2004 = W. POHL, *Art. Secundus von Trient*, in "Reallexikon der Germanischen Altertumskunde", XXVII, 2004, pp. 638-639.
- POHL 2007 = W. POHL, *Heresy in Secundus and Paul the Deacon*, in C. CHAZELLE, C. CUBITT (a cura di), *The Crisis of the Oikoumene: The Three Chapters and the Failed Quest for Unity in the Sixth-Century Mediterranean*, (Studies in the Early Middle Ages, 14), Turnhout 2007, pp. 243-264.
- RAINER 2013 = E. RAINER, *Toblach im Spätmittelalter: Zwischen Görz und Habsburg*, Diplomarb. Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 2013.
- RICHEBUONO 1985 = G. RICHEBUONO, *Cenni storici*, in A. HIRSCHSTEIN (a cura di), *La chiesa di Ospitale in Ampezzo - sec. XIII*, Cortina 1985, pp. 11-33.
- RINAUDO 1882 = C. RINAUDO, *Di alcune fonti della Storia dei Longobardi di Paolo Diacono*. Saggio di critica storica, Torino 1882.
- ROHRACHER 1887 = J. A. R. [J.A. ROHRACHER], *Toblach*, in "Pusterthaler Fremdenblatt. Beilage zur 'Lienzer Zeitung'", 17 settembre 1887, pp. 420-421.
- ROHRACHER 1928 = J.A. ROHRACHER, *Die Römerstraße im Pustertale*, in "Der Schlern", IX, 9, 1928, pp. 370-380.
- ROHRACHER 1935 = J.A. ROHRACHER, *Etwas über die Hochpustertaler Besiedlung und das Campo Gelau im Jahre 769*, in "Der Schlern", XVI, 8, 1935, pp. 370-374.
- ROSADA 2002 = G. ROSADA, *La viabilità tra decima regio, Raetia e Noricum come sistema territoriale*, in L. DAL RI, S. DI STEFANO (a cura di), *Archäologie der Römerzeit in Südtirol. Beiträge und Forschungen. Archeologia romana in Alto Adige. Studi e contributi*, (Forschungen zur Denkmalpflege in Südtirol, 1), Bozen / Wien 2002, pp. 47-55.
- SAUER 2014 = E.W. SAUER, *Milestones and Instability (Mid-Third to Early Fourth Centuries AD)*, in "Ancient Society", XLIV, 2014, pp. 257-305.
- SCHAUER 1998 = P. SCHAUER (a cura di), *Archäologische Untersuchungen zu den Beziehungen zwischen Altitalien und der Zone nordwärts der Alpen während der frühen Eisenzeit Alteuropas*. Ergebnisse eines Kolloquiums in Regensburg 3.-5. November 1994, (Regensburger Beiträge zur prähistorischen Archäologie, 4), Regensburg 1998.
- SCHIEFFEL 1908 = P.H. SCHIEFFEL, *Verkehrsgeschichte der Alpen. I. Band Bis zum Ende des Ostgotenreiches Theoderichs des Großen*, Berlin 1908.

- SCHMIEDT 1975 = G. SCHMIEDT, *Le vicende dei transiti alpini dalla preistoria all'alto medioevo*, in *Le Alpi e l'Europa III. Economia e transiti*, Bari 1975, pp. 95-164.
- SCHNELLER 1893 = C. SCHNELLER, *Beiträge zur Ortsnamenkunde Tirols. Erstes Heft*, Innsbruck 1893.
- SCHRANZHOFER 2022 = E. SCHRANZHOFER, *Das Verleihbuch des Chorherrenstiftes zum heiligen Candidus in Innichen (Südtirol) 1552–1780. Regesten des Verleihbuchs in tabellarischer Aufbereitung aller Freistiftgüter. Band 3: Toblach und Haslsberg, Niederdorf und Prags, Welsberg und Gsies, Westlicher Streubesitz*, Wien 2022.
- SCHROPP 2022 = J.W.G. SCHROPP, *Eine neue Meilensteingruppe aus Noricum mit miliaria des Severus Alexander und Probus*, in "Chiron", LII, 2022, pp. 167-180.
- SCHÜRR 2017 = D. SCHÜRR, *Vom Piave über Toblach nach Axams und Tulfes: vier italische Namendeutungen*, in "Beiträge zur Namenforschung", LII, 2017, pp. 123-131.
- SINNACHER 1823/1992 = F.A. SINNACHER, *Beyträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche Säben und Brixen in Tyrol. III. Band*, Brixen 1823, rist. ibid. 1992.
- SOLIN 1995 = H. SOLIN, *Zur Entstehung und Psychologie von Schreibfehlern in lateinischen Inschriften*, in H. SOLIN, O. SALOMIES, U.-M. LIERTZ (a cura di), *Acta Colloquii Epigraphici Latini*. Helsingiae 3.–6. sept. 1991 habiti, (Commentationes Humanarum Litterarum, 104/1995), Helsinki 1995, pp. 93-111.
- SPAMPANI 2009 = M. SPAMPANI, *Alemagna. Storie, luoghi, personaggi lungo la via del Nord da Venezia al Tirolo attraverso le Dolomiti*, (Itinerari e città, s.n.), Milano 2009.
- SPARBER 1927 = A. SPARBER, *Die Quartinusurkunde von 827/28*, in *Festschrift zu Ehren Konrad Fischnallers*, (Schlern-Schriften, 12), Innsbruck 1927, pp. 176-185.
- STAIN 1982 = E.R. STAIN, *Zu römischen Straßenstationen im Alpenraum. Mit ausführlicher Quellenanalyse zum römischen Postwesen*, Diss. Wien 1982.
- STALLMERE 2006 = L. STALLMERE, *I percorsi della via Claudia Augusta: i tracciati tra Feltre e il Cadore-Comelico in epoca postclassica*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XXII, 2006, pp. 139-150.
- STAUDACHER 1934 = K. STAUDACHER, *Die Römerstraßen im Pustertale*, in "Der Schlern", XV, 3, 1934, pp. 114-129.
- STAUDACHER 1937 = K. STAUDACHER, *Die Ostgrenze der alten Grafschaft Pustertal*, in "Der Schlern", XVIII, 11-12, 1937, pp. 187-192.
- STEIDL 2024 = B. STEIDL, *Die Okkupation des regnum Noricum in spätrepublikanischer Zeit*, in G. GRABHERR, B. KAINRATH (a cura di), *Colloquium Veldidena 2022. Raetia und Noricum, Bevölkerung und Siedlungsstruktur*. Akten der Tagung vom 20.-22. April 2022 in Innsbruck, (Ikarus. Innsbrucker kulturhistorisch-archäologische Universitätsschriften, 11), Innsbruck 2024, pp. 59-118.
- STEINACHER 2014 = R. STEINACHER, *Von Rätien und Noricum zu Tirol. Geschichtsbilder und Meistererzählungen für das erste Jahrtausend unserer Zeit*, in U. LEITNER (a cura di), *Berg & Leute. Tirol als Landschaft und Identität*, (Schriften zur Politischen Ästhetik, 1), Innsbruck 2014, pp. 132-162.
- STEMBERGER 1955 = H. STEMBERGER, *Die „Klamm“ bei Innichen*, in "Der Schlern", XXIX, 7-8, 1955, pp. 283-284.
- STICOTTI 1940 = P. STICOTTI, *Da Sebatum a Julium Carnicum. Itinerari e scoperte nel Norico romano*, in "Archivio Veneto", V ser., XXVI, 1940, pp. 181-185.
- ŠTIH 2019 = P. ŠTIH, *Bilanz der Tagung*, in G. PFEIFER (a cura di), *Innichen im Früh- und Hochmittelalter. Historische und kunsthistorische Aspekte*, Akten der internationalen Tagung (Innichen 31. Jänner–2. Februar 2019), (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs, 47), Innsbruck 2019, pp. 353-361.
- STÖRMER 1983 = W. STÖRMER, *Beobachtungen zur historisch-geographischen Lage der ältesten bayerischen Klöster und ihres Besitzes*, in E. ZWINK (a cura di), *Frühes Mönchtum in Salzburg*, (Schriftenreihe des Landespressebüros. Serie „Salzburg Diskussionen“, 4), Salzburg 1983, pp. 109-123.
- STÖRMER 2001 = W. STÖRMER, *Alpenübergänge von Bayern nach Italien. Transitprobleme zwischen Spätantike und Hochmittelalter*, in H. DOPFSCH, S. FREUND, A. SCHMID (a cura di), *Bayern und Italien. Politik, Kultur und Kommunikation (8.–15. Jahrhundert)*. Festschrift für Kurt Reindel zum 75. Geburtstag, ["Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte", Beiheft, 18 (Reihe B)], München 2001, pp. 7-54.

- STROBEL 2008 = K. STROBEL, *Das Werden der römischen Provinz in Regno Norico unter Augustus*, in "Anodos. Studies of the Ancient World", VIII, 2008 (In Honour of Werner Jobst), pp. 365-374.
- STROBEL 2009 = K. STROBEL, *Augustus und die Annexion des Alpenbogens. Die Einrichtung der Provinzen Raetia und Noricum*, in "Germania", LXXXVII, 2009, pp. 437-509.
- STROBEL 2015 = K. STROBEL, *L'età augustea nelle Alpi orientali. Il regno del Norico e Roma*, in G. CUSCITO (a cura di), *Il bimillenario augusteo*. Atti della XLV settimana di Studi aquileiesi (Aquileia, Sala del Consiglio Comunale, 12-14 giugno 2014), (Antichità Altoadriatiche, 81, 2015), Trieste 2015, pp. 109-122.
- STROBEL 2016 = K. STROBEL, „Römische Vici“ - „Militärische Vici“ - „Zivile Vici“: *Kunstabgriffe der Forschung*, in D. EBNER (a cura di), *Römische Vici und Verkehrsinfrastruktur in Raetien und Noricum*. Colloquium Bedaium Seebuck, 26.-28. März 2015, (Inhalte – Projekte – Dokumentationen. Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, 15), München 2016, pp. 31-51.
- STROBL 2013 = W. STROBL, Victor-Buechl – Victoribühel – Viktoriabühel. *Vom Werden und Wandel eines altbairisch-tirolischen Erinnerungsortes*, in "Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte", LXXVI, 1, 2013, pp. 41-81.
- STROBL 2017 = W. STROBL, *Zu Gast in Schluderbach. Georg Ploner, die Fremdenstation und die Anfänge des Tiroler Alpintourismus*, (Schlern-Schriften, 368), Innsbruck 2017.
- STROBL 2022 = W. STROBL, *Dr. Franz Töpsl als Archäologe und Antiquar. Zum Fund von drei römischen Meilensteinen in Toblach (1743)*, in "Tiroler Heimat", LXXXVI, 2022, pp. 289-300.
- STROBL 2024 = W. STROBL, *finem illius maledicte vallis vidimus. Unterwegs auf der Via d'Alemagna – von der Antike bis ins Spätmittelalter. Eine Spurensuche*, in K. ANDERMANN, G. PFEIFER (a cura di), *Verkehr und Unterwegssein in der Vormoderne. Historische Perspektiven auf ein zeitloses Thema*. Akten der internationalen Tagung Brixen, Bischöfliche Hofburg und Priesterseminar, 13. bis 16. September 2023 (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs, 52), Innsbruck 2024 (in corso di stampa).
- TABARELLI 1994 = G.M. TABARELLI, *Strade romane nel Trentino e nell'Alto Adige*, Trento 1994.
- TARDI 1927 = D. TARDI, *Fortunat. Étude sur un dernier représentant de la poésie latine dans la Gaule mérovingienne*, Paris 1927.
- THALER 1845 = J. THALER, *Tirols Alterthümer in dessen geographischen Eigennamen*, in "Neue Zeitschrift des Ferdinandeums fuer Tirol und Vorarlberg", XI, 1845, pp. 1-48 e XII, 1846, pp. 1-130.
- TRENKWALDER 1968 = A. TRENKWALDER, *Geschichte der Pfarrei Toblach*, Diss. Salzburg 1968.
- TURCHETTO 2008-2009 = J. TURCHETTO, *Una strada romana per Monte Croce Comelico. Ricognizioni De Bon, tradizioni e verifiche sul terreno*, Tesi di Laurea Magistrale in Archeologia, rel. prof. G. Rosada a.a. 2008-2009.
- TURCHETTO 2015 = J. TURCHETTO, *Viabilità antica tra Piave e Drava. Da Perarolo di Cadore al Comelico, per la Ruoba e Treponti*, in "Archeologia Veneta", XXXVIII, 2015, pp. 29-51.
- TURCHETTO 2018 = J. TURCHETTO, *Passare le Alpi. La strada romana del Cadore e del Comelico per Monte Croce*, (Testis temporum, 5), Padova 2018.
- UBL 2011 = H. UBL, *Historische Bewertung von Fundort und Inschrift*, in E. BANZI, V. BARBACOV, H. STEINER, H. UBL, *Römischer Inschriftenfund in St. Lorenzen im Pustertal*, in "Der Schlern", LXXXV, 12, 2011, pp. 28-33.
- UNTERFORCHER 1887 = A. UNTERFORCHER, *Beitrag zur Dialekt- und Namenforschung des Pusterthales*, in "Jahresbericht des k.k. Staatsobergymnasiums zu Leitmeritz in Böhmen für das Schuljahr 1887", Leitmeritz 1887, pp. 3-22.
- UNTERFORCHER 1888/1889 = A. UNTERFORCHER, *Slavische Namenreste aus dem Osten des Pusterthales*, in "Jahresbericht des k.k. Staatsobergymnasiums zu Leitmeritz in Böhmen für das Schuljahr 1888", Leitmeritz 1888, pp. 3-20 e "Jahresbericht des k.k. Staatsobergymnasiums zu Leitmeritz in Böhmen für das Schuljahr 1889", Leitmeritz 1889, pp. 3-30.
- VAN HOOF-VAN NUFFELEN 2020 = L. VAN HOOF, P. VAN NUFFELEN (a cura di), *The Fragmentary Latin Histories of Late Antiquity (AD 300–620). Edition, Translation and Commentary*, Cambridge 2020.
- VOGGENBERGER 1983 = M. VOGGENBERGER, *Die slawischen Ortsnamen in Osttirol*, Diss. Salzburg 1983.

- WALDE-GRABHERR 2006 = E. WALDE, G. GRABHERR (a cura di), *Via Claudia Augusta und Römerstraßenforschung im östlichen Alpenraum*, (Ikarus. Innsbrucker klassisch-archäologische Universitätschriften, 1), Innsbruck 2006.
- WALSER 1980 = G. WALSER, *Die Straßenbau-Tätigkeit von Kaiser Claudius*, in "Historia", XXIX, 4, 1980, pp. 438-462.
- WEBER 2008 = E. WEBER, *Die Anfänge der Provinz Noricum*, in I. PISO (a cura di), *Die römischen Provinzen. Begriff und Gründung* (Colloquium Cluj-Napoca. 28. September–1. Oktober 2006), Cluj-Napoca 2008, pp. 225-235.
- WEINGARTNER 1923 = J. WEINGARTNER, *Die Kunstdenkmäler Südtirols I. Band Oberes Eisacktal, Pustertal, Ladinien*, Wien 1923.
- WIEDEMAYR 1908 = L. WIEDEMAYR, *Der römische Meilenstein von Innichen*, in "Der Sammler. Blätter für tirolische Heimatkunde und Heimatschutz", II, 5/6, 1908, p. 127.
- WINCKLER 2012 = K. WINCKLER, *Die Alpen im Frühmittelalter. Die Geschichte eines Raumes in den Jahren 500 bis 800*, Wien / Köln / Weimar 2012.
- WINKLER 1985 = G. WINKLER, *Die römischen Straßen und Meilensteine in Noricum – Österreich*, (Schriften des Limesmuseums Aalen, 35), Stuttgart 1985.
- WINKLER 2014 = G. WINKLER, *Ab Ag(unto) m. p. ... die römischen Entfernungangaben im Drau- und Pustertal*, in O. HARL (a cura di), *Hochtor und Glocknerroute. Ein hochalpines Passheiligtum und 2000 Jahre Kulturtransfer zwischen Mittelmeer und Mitteleuropa*, (Österreichisches Archäologisches Institut. Sonderschriften, 50), Wien 2014, pp. 271-279.
- WOLFRAM 1995 = H. WOLFRAM, *Grenzen und Räume. Geschichte Österreichs vor seiner Entstehung*, (Österreichische Geschichte 378–907), Wien 1995.
- ZAGHIS et alii 2005 = F. ZAGHIS, G. MOLIN, G. SALVIULO, I. CALLIARI, E. RAMOUS, G. GANGEMI, *A New Setting for the Northern Border of the Veneti. Metallic Finds from the Venetic Site of Monte Calvario, Auronzo di Cadore*, in "Archaeometry", XLVII, 2, 2005, pp. 341-49.
- ZAGIBA 1971 = F. ZAGIBA, *Das Geistesleben der Slaven im frühen Mittelalter. Die Anfänge des slavischen Schrifttums auf dem Gebiete des östlichen Mitteleuropa vom 8. bis 10. Jahrhundert*, (Annales Instituti Slavici, 7), Wien / Köln / Graz 1971.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2025*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*